

JB
1795
BLANCPAIN

115 Jahre
Obhart

GOLDSCHMIEDE · UHRMACHER

OBEN AN DER MARKTGASSE
IN ST.GALLEN

071/222 50 60

TÜÜFNER POSCHT

Beilage: TVT-Zitig

...und Weihnachtsmarkt

Die Teufner Dorfzeitung

November 2002 • 7. Jahrgang • Nr. 9

Inhalt

Beilage Gemeinde-Bibliothek

**Eröffnung, Rundgang
und Architektenbericht** 1-7

Kultur

**Neujahrsblatt von
Bruno Luchetta** 9

Bauen

Neu- und Umbauten 11/13

Gemeinde

Leitbild: Aufruf zur Mitarbeit

Abstimmungsvorlagen

Aus dem Gemeinderat

Jungbürgerfeier

Zivilschutz im Rotbachtobel
14-17

Kirche

Pfarrer Bloomfield geht

Bazare nun gemeinsam 19

Panorama-Seite

**Ausstellung von Emil Walser,
Teufen (1906-1990)** 20/21

Freizeit

Ludothek und Jahrmart 23

Gewerbe

«Anker-Metzg»: Wechsel

«Spörri»: Neupositionierung

Garage Lustmühle: Schauraum

Kosmetik und Naturheilkunde

25-26

Teufner Vereine

Unteroffiziersverein 28

Teufner Unternehmer auswärts

Patrick Droz, Informatiker 29

Tüüfner Chopf

Georg Schmidt, Zivilschutz 30

Bilderseite

Die Farben des Herbstes 31

Dorfleben

Gratulationen, Nekrologe,

Foto-Rätsel, Aktuelles,

Veranstaltungen 33-40

Willkomm in der neuen Bibliothek

Neueröffnung der Gemeindebibliothek nach gelungener Renovation und Erweiterung.

• GÄBI LUTZ

Eine der schönsten Gemeindebibliotheken in unserer Region hat nach dreimonatigen Renovations- und Erweiterungsarbeiten ihre Tore wieder geöffnet: Die neu gestaltete und um einen Geschoss-Teil erweiterte Bibliothek im Alten Bahnhof erstrahlt seit dem 21. Oktober in neuem Glanz. Auf einer um 80 auf rund 210 m² vergrösserten Fläche werden 13'000 Titel – Bücher, Zeitschriften, Hörbücher, Kassetten und CD's, DVD und Videos – zum Verleih angeboten.

Die Teufner Stimmbürgerschaft hatte am 3. März einem Kredit von 520'000 Franken für die Renovation und Erweiterung der Gemeinde-Bibliothek mit 2'014 Ja gegen 653 Nein deutlich zugestimmt.

Während der letzten drei Monate war die 1979 eröffnete Bibliothek zum Leidwesen zahlloser Kundinnen und Kunden geschlossen. Im Alten Bahnhof wurde emsig gearbeitet. Ein Durchstich vom Untergeschoss, wo die bisherige Bibliothek und die Grubenmann-Sammlung untergebracht sind, in die ehemalige Wohnung von alt Hauswart Hans Hauser erschloss einen Obergeschoss-Teil. Hier haben die Kinder- und Jugendmedien sowie die Ausleihe der Schulbibliothek Platz gefunden haben. Das neu gestaltete Erdgeschoss beheimatet Bücher für Erwachsene sowie Musik und Filme.

Heute erfreut die Bibliothek mit neuer Beleuchtung und Möblierung. Alles ist heller und übersichtlicher geworden und lädt zum Wiedersehen und -Lesen ein. *Seiten 2-7*

Die neu gestaltete
Gemeindebibliothek
mit der «sprechenden
Bücherbar» im Erd-
geschoss.
Foto: GL

KOLLER

ELEKTRO-ANLAGEN AG

www.koller-elektro-anlagenag.ch

ALTE HASLENSTR. 6
9053 TEUFEN
TEL. 071 333 29 90

*Wir danken
für den
Auftrag*

Schlosserei Metallbau

Stöckle AG

St.Gallen Teufen
071 278 62 55 Inhaber: N. Rüttsche 071 333 38 36
Fax 071 278 63 12 info@stoekleag.ch

Türen und Fenster Schaufenster
Treppen und Geländer Brandschutztüren
Vordächer Einbruchhemmende Türen
Wintergärten Chromstahlarbeiten
Balkone und Verglasungen Reparaturen

Ausführung der Stahlbauarbeiten. Wir danken der Bauherrschaft für den geschätzten Auftrag.

Enzler Bodenbeläge

- Teppiche
- Parkett
- Laminat
- Bodenbeläge
- Bettwaren

Bedanke mich bei der Bauherrschaft für den geschätzten Auftrag.

9053 Teufen
Unterrain 22
Tel. 071 333 22 76
Natel 079 632 15 36

STUDI Mulden - der kompetente und schnelle Muldenservice in Ihrer Nähe.

Wir danken der Gemeinde für den geschätzten Auftrag

STUDACH Bühlerstrasse, 9053 Teufen, Tel. 071 335 70 70

www.malergeschaeftheller.ch

Farbkonzepte, Farbberatungen, Renovierungen, Neubauten, Verputze, Malerarbeiten, Spachtelarbeiten, Schriftarten, Vergoldungen, Biologische Farbmittel, Farbgestaltungen.

KURT HELLER

9052 NIEDERTEUFEN
Tel. 071/333 38 56

WIR BRINGEN FARBE IN IHR LEBEN

MJ

**Moreira Juan
Bauunternehmung
Teufen**

Neu- und Umbauten
Kundenmaurer, Restaurationen

Moreira Juan Tel. 071 333 56 80
9062 Lustmühle Natel 079 636 95 71
moreira-bau@bluewin.ch Fax 071 333 56 81

Wir danken der Bauherrschaft für den Auftrag.

**Oskar Fässler AG
9053 Teufen**

Sanitär – Heizung

Wir danken der Bauherrschaft für den geschätzten Auftrag und wünschen allen «Leseratten» viel Vergnügen in der neuen Bibliothek.

Telefon 071 333 14 91

**H. R. Zürcher
Bauschreinerei, Innenausbau**

Steinerstrasse 11, 9052 Niederteufen
Tel. 071/333 31 72, Fax 071/333 11 57

Wir danken der Bauherrschaft für den geschätzten Auftrag.

empfiehlt sich für sämtliche Bauschreinerarbeiten für Neu- und Umbauten.

Gemeindepräsident Gerhard Frey (links) im Gespräch mit dem «geistigen Vater» der Bibliothek, Peter Wegelin.

Erika Preisig, die Leiterin der Bibliothek, unterhält sich mit einer Besucherin aus dem Vorderland.

Gaby Bucher, Präsidentin der Kulturkommission, in angeregter Diskussion mit Kunstfreund Georges Heussi.

«Neue» Gemeindebibliothek festlich eröffnet

Mit persönlichen Begegnungen, musikalischer Umrahmung und kulinarischen Überraschungen wurde die Neueröffnung gefeiert.

Wie dringend eine Erweiterung der Teufner Gemeindebibliothek war, zeigte sich an der Neueröffnung vom 21. Oktober: Trotz räumlicher Vergrößerung um einen Obergeschoss-Teil (rund 80 m²) sorgte der Massenandrang für eher enge Platzverhältnisse. Dieser Umstand trug indessen dazu bei, dass die zahlreichen Besucherinnen und Besucher näher zusammen rückten. Da und dort entwickelten sich anregende Gespräche. «Freude herrscht!», zitierte Gemeindepräsident *Gerhard Frey* einen früheren Bundesrat. Musikalische Bereicherung steuerte das *Michael-Neff-Trio* mit dem Teufner Pianisten *Markus Bischof* bei.

Dass vor lauter Kultur auch «das Leibliche» nicht zu kurz kam, dafür sorgten die früheren «Blume»-Gastgeber *Marion Schmidgall* und *Cornel Mäder* mit exquisiten Häppchen und edlen Tröpfchen. *Erika Preisig* und ihrem Bibliothek-Team ist es zu verdanken, dass die Neueröffnung der Bibliothek zu einem kulturellen Glanzlicht im Dorfleben wurde.

Ein erster Rundgang bestätigte die Einschätzung von Kantonsbibliothekar *Matthias Weishaupt*, wonach die Gemeindebibliothek Teufen eine der schönsten im ganzen Kanton sei. In seinen Ausführungen befasste sich der Teufner mit dem Kulturgut Buch, mit Lesen

und dem lebenslangen Prozess des Lesen-Lernens. Die «Pisa-Studie» fand auch Aufnahme in den Begrüßungsworten von Gemeindepräsident *Gerhard Frey*, der dem grosszügigen Stimmvolk und allen an der Erweiterung Beteiligten – insbesondere den «Bibliotheksfrauen» – seinen Dank aussprach. Freude herrschte auch bei *Matthias Brägger*, Präsident der Lesegesellschaft Teufen. In seinen Betrachtungen beschäftigte er sich u.a. mit der Leidenschaft des Lesens – eine Leidenschaft, die schliesslich dazu geführt hatte, dass die Bibliothek Teufen eines Tages zu klein geworden ist ...

Bildbericht: *Gäbi Lutz*

Riesenandrang an der der Neueröffnung der Gemeindebibliothek am 21. Oktober.

Heisse Schlacht am kalten Buffet – meisterhaft inszeniert von Marion Schmidgall und Cornel Mäder.

Gutgelaunte «Frauenrunde» an der «sprechenden Bücherbar» der Szenografinnen Bucher und Reich.

Zwei weise Häupter: alt Lehrer Alfred Jäger (links) unterhält sich mit Kantonsbibliothekar Matthias Weishaupt, Teufen.

Das Michael Neff Trio sorgte für musikalische Unterhaltung – in der Mitte der Teufner Pianist Markus Bischof.

Die neue Gemeinde-Bibliothek wurde vom ersten Tag an wieder von Kindern und Jugendlichen «besetzt».

hasler treppen®

Ferdinand Hasler AG
Treppen- u. Metallbau
CH - 9450 Altstätten

Tel.: 071 757 87 57
www.hasler-treppen.ch

Fax: 071 757 87 58
info@hasler-treppen.ch

Ausführung der Treppenanlage mit Geländer

Wir danken der Bauherrschaft für den geschätzten Auftrag.

Antonio Greco

Keramische
Wand- und Bodenbeläge

Vorderhausstrasse 5
9053 Teufen

Tel. 071/333 33 39

Fax 071/333 45 10

Ausstellungsraum an der Alten Haslenstrasse 6-8

WIR DANKEN DER GEMEINDE FÜR DEN AUFTRAG.

- Zentralheizungen
- Oelfeuerungen
- Sanitäre Installationen

F. ZÜRCHER AG

Hechtstrasse 6, 9053 Teufen
Tel. 071 333 13 69
Fax 071 333 48 69

Wir danken der Gemeinde für den geschätzten Auftrag.

Rechsteiner Innendekorationen

Bettenstudio

Polsterwerkstatt und Vorhangatelier

www.wohnfachmann.ch

Bühlerstr. 714

9053 Teufen

☎ 071 333 23 72

☎ 071 333 55 73

Wir danken der Bauherrschaft
für den Auftrag
für Fließböden und Kernbohrungen

Mettler & Tanner AG

Bauunternehmung

Profitieren Sie von unserer langjährigen
Erfahrung von Kundenarbeiten
bis zum Neubau

Rothmund AG

Schreinerei / Innenausbau

Umbau
Bad-Möbel
Türen

Küchen

Schränke
Möbel

9062 Lustmühle, Tel./Fax 071 333 18 53/52

Wir danken der Gemeinde
für den geschätzten
Auftrag.

Aemisegger

Orient- + Spannteppich - Reinigung

9008 St. Gallen, Langgasse 1, Telefon 071 244 00 91
info@a-arco.ch

seit ★★★★★ Jahrzehnten

Schmid Fenster

9000 St. Gallen

9053 Teufen

Wir danken für den geschätzten Auftrag

REIFLER

Holzbau Zimmerei Bauschreinerei

9053 TEUFEN, alte Speicherstr. Tel. 071 333 15 18

Wir danken der Bauherrschaft für
den geschätzten Auftrag

Zimmer- und Bauschreinerarbeiten

HEIERLI

ZIMMEREI • BAUSCHREINEREI

Tobel Tel. 071/333 30 40

9053 Teufen Fax 071/333 43 70

Neubauten • Fassaden • Treppen • Umbauten
Ausführung sämtlicher Zimmer- und Schreinerarbeiten

Die neue Bibliothek: heller und übersichtlicher

Freudig haben die Teufnerinnen und Teufner die neu gestalteten und erweiterten Räume im «alten Bahnhof» eingeweiht.

Blick in die Ausleihe im neuen Obergeschoss (links) und in die neue «Teenie-Ecke».
Fotos: GL

● ERIKA PREISIG

An den Eröffnungstagen kamen die Kundinnen und Kunden in Scharen, um ihre während der Umbauzeit gehorteten Medien – fast die Hälfte des Bestandes – zurück zu bringen. Und sie staunten über die grosse Verwandlung ihrer Bibliothek. Kaum zu glauben, dass vorher alles auf einer Fläche von 100 m² Platz finden musste.

Im Obergeschoss: Kinder- und Jugendmedien

Ein kleiner Rundgang durch die «neue» Bibliothek soll zeigen, was neu und anders geworden ist.

Die schöne Treppe führt vom

Erdgeschoss in das Reich der Kinder- und Jugendmedien: Bücher, Comics, Hörkassetten, CD-ROM. Hier oben ist auch die Ausleihe für die Schulbibliothek.

Im neuen *Teenie-Corner* finden junge Erwachsene zwischen 13 und 17 Jahren Bücher, Musik und Filme, speziell für ihre Interessen.

Die Geschichtenbücher für Kinder bis 10 Jahre wurden vorher alphabetisch nach Autoren im Gestell eingeräumt. Da war es schwierig, als Pferdefan oder Liebhaber von Gruselgeschichten sein Lieblingsbuch zu finden. Deshalb sind die Titel jetzt geordnet nach altersspezifischen Interessengebieten, wie z.B. Tiere, Familie, Räuber, Freundschaft usw.

Ebenfalls im Obergeschoss befindet sich die öffentliche Internetstation, wo zu bescheidenen Preisen gesurft und gemailt werden kann.

Im Erdgeschoss: Sachbücher, Belletristik, Musik und Film

Im östlichen Teil und ruhigsten Ort der Bibliothek sind die Romane und Zeitschriften zu finden. Eine bequeme Sitzecke lädt ein zum Schmökern und zum Plaudern.

Ein grosses Anliegen der Bibliothekarinnen war es, das Sachbuchangebot übersichtlicher zu präsentieren. Schülerinnen und Schüler sollten die Medien, welche sie für ihre Schularbeiten brauchen, selber

finden und die Erwachsenen rasch auf ihr Wunschgebiet stossen. Weil das bisherige Dezimal-Klassifizierungssystem nicht sehr benutzerfreundlich war, wurden die Sachbücher neu, nach dem Vorbild der Bibliotheken Winterthur, in Themenkreise eingeteilt, z.B. Haus und Garten, Länder und Völker, Körper, Geist, Seele. Grosse Beachtung wurde der Beschriftung der Unterthemen geschenkt.

Links von der Ausleihtheke können die Musik-CDs endlich wieder in ihren Boxen ansprechend präsentiert werden und die Videos und DVDs werden auch in Zukunft eine der Hauptattraktionen für jung und alt bleiben.

Die Gemeindebibliothek Teufen zu folgenden Zeiten geöffnet: Mo/Mi: 14–17 Uhr; Do/Fr: 16–19 Uhr; Sa: 9–13 Uhr.

Andrea baut einen Turm aus alten Büchern.

Die Bibliothek wurde vermisst

Für uns Bibliothekarinnen ist nun der lange gehegte Traum von einer grösseren und zweckmässigeren Bibliothek in Erfüllung gegangen. Wir sind den Stimmbürger/-innen überaus dankbar dafür.

Wie sehr die Bibliothek als Ort der Begegnung geschätzt wird und wie stark er während der Umbauphase vermisst wurde, bekamen wir in den letzten Tagen immer wieder zu hören. Und auch die Kinder fanden es toll, dass d'«Bibli» endlich wieder offen ist. Für uns war es ebenfalls höchste Zeit für ein Wiedersehen mit Ihnen, liebe Kundinnen und Kunden – es kam uns vor wie die Heimkehr von einer langen Reise.

Wir werden uns bemühen, auch in den neuen Räumen mit dem alten Engagement für Sie da zu sein und eine anregende, freundliche Atmosphäre zu schaffen.

Esther Gähler, Irene Moesch, Erika Preisig, Monika Rupp, Margrit Walti, Ruth Zarro, Karin Zraggen

Gipsergeschäft

Gedr. **Tinella**

Postfach, 9062 Lustmühle
Tel. 071 278 28 65
Fax 071 278 57 65
Natel 079 436 25 33

für sämtliche Gipserarbeiten sowie
Leichtbauwände und Deckenbekleidungen

Wir danken
der **Gemeinde**
ganz herzlich für den
geschätzten Auftrag.

Die **TÜUFNER POSCHT** schliesst sich dem Reigen
der Gratulanten an und wünscht der «neuen» Bibliothek
viele zufriedene Besucherinnen und Besucher.

Gemeinderat
9053 Teufen AR

GEMEINDE TEUFEN

Öffentliche Orientierungsversammlung

Montag, 4. November 2002, 19.30 Uhr,
im Lindensaal, Teufen

Traktanden

- Begrüssung
- Baukredit für einen Skate-Park im Landhaus
- Voranschlag 2003
- Umfrage

Der Gemeinderat lädt die Einwohnerschaft herzlich zu dieser Informations-Versammlung mit Diskussionsmöglichkeit ein.

9053 Teufen, 1. November 2002

Theraplex – das andere Fitnesstraining

Ideal im Winter – ohne Schwitzen, ohne Umziehen
Jeder Muskel wird aktiviert und aufgebaut – Darm, Nieren, Leber werden
angeregt – durch die bessere Durchblutung des ganzen Körpers.
30 Minuten Schnupper-Training – rufen Sie mich an für einen Termin!

Ganzheitliche Massage- und Fitnesspraxis
Pia Müller, Ober Bendlehn 32, 9042 Speicher
Dipl. Masseurin, Tel. 071 344 14 57, E-Mail: pmueller.praxis@bluewin.ch
Geschenks-Gutscheine für alle Behandlungen und Theraplex-Training

ap

Amedeo Polcari Malergeschäft

Das Fachgeschäft für Maler-
und Tapezierarbeiten

Werkstatt: Bühlerstrasse 667, 9053 Teufen

9055 Bühler – Teufen
Tel. 071 793 19 59
Fax 071 793 38 56
Natel 079 355 85 08

Zubehör – alles für das Fenster
Vorhangstoffe
Konfektion
Bastelstoffe

Montag
Mittwoch
Freitag
13.30 – 17.00

FABRIKLADEN

alti Wäbi

Landhausstrasse 4b · 9053 Teufen

Gemeindebibliothek: Bericht des Architekten

Zur Renovation der Bibliothek im Erdgeschoss und zur Erweiterung der Bibliothek im 1. Obergeschoss West.

Zwei Bilder vom Umbau im 1. Obergeschoss: Abbruch der alten Riegelkonstruktion...

Nach der Urnenabstimmung am 3. März 2002 wurden unverzüglich die Erweiterungs- und Renovationsarbeiten in Angriff genommen. Meine Aufgabe bestand darin: Ausführungspläne erstellen, Terminplan erstellen, Bemusterungen für die Subkommission, Offerten einholen, Bauleitung, Terminkontrolle, Erstellen der Bauabrechnung. Auswahl der Einrichtungen, Funktionsabläufe, Gestaltung (Auswahl der Materialien) wurden von der Subkommission bestimmt.

Erweiterung 1. OG West

Abbruch der bestehenden Innenwände mit gleichzeitigem Unterfangen der bestehenden Konstruktion. Durch eine Stahlträger-Konstruktion inkl. zwei Innen- und drei Aussenstützen wurde die bestehende

Deckenkonstruktion verstärkt. Damit konnten aus einzelnen kleinen Räumen ein grosser Raum geschaffen werden.

Im 1. OG wurden neue Wärme- und Schallschutzfenster nach heute geltenden Normen eingebaut. Wände, Decken und Böden wurden nach den heute gültigen Normen isoliert und neu verkleidet. Dazu kam der Einbau der nötigen technischen Infrastrukturen (Heizung, Sanitär, Elektroinstallationen, EDV, Brandschutz) sowie einer neuen Beleuchtungsanlage.

Bis zu den Sommerferien konnten die nötigen Ausbauarbeiten (ohne Maler und Bodenbelagsarbeiten) rechtzeitig abgeschlossen werden. Nach den Maler- und Boden-

belagsarbeiten konnten die bestehenden Metallgestelle aus dem Erdgeschoss neu montiert werden.

Renovation Erdgeschoss

Am 15. Juli wurde die bestehende Bibliothek geschlossen. Nachdem das Mobiliar und die Bücher im gemieteten Container zwischen Dorfschulhaus und Gemeindehaus deponiert wurden, konnten die Renovationsarbeiten in Angriff genommen werden: Abbrucharbeiten, Vorbereitungsarbeiten für den Einbau einer neuen Treppe (vom EG ins 1. OG West). Es folgten der Einbau der nötigen technischen Infrastrukturen (Heizung, Elektro, EDV, Brandschutz), der Einbau einer neuen Beleuchtungsanlage sowie einer neuen feuerhemmenden Decke, die Sanierung aller Aussen- und Innenwände. Danach erfolgten auf beiden Stockwerken gleichzeitig die Maler- und Bodenbelagsarbeiten. Die Stahltrappe wurde nach den Malerarbeiten montiert. Die neuen Metallgestelle inkl. Ausgabentheke wurden durch den Bibliothekservice geliefert und montiert.

Termingerecht konnten die beiden Räumlichkeiten EG und 1. OG den Bibliothekarinnen am 9. Oktober übergeben werden. Ich danke allen beteiligten Unternehmern und ihren Mitarbeitern für die fachlich einwandfreien und termingerechten Ausführungen ihrer Arbeiten.

Werner Dörig
Architekturbüro

... und Montage der neuen Stahlkonstruktion.
Fotos: Werner Dörig

Bauherrschaft und Planer

Bauherrschaft

Einwohnergemeinde Teufen, vertreten durch die Hoch- und Tiefbaukommission Teufen

Subkommission Bibliothek 2002

Bestehend aus sieben Personen

Architekturbüro

Werner Dörig, Weiriden 8, Lustmühle

Ingenieur

Paul Grunder AG Ingenieurbüro Hauptstrasse 39, Teufen

Lichtplanung

R. Miloni, Hauptstrasse 20, 5243 Mülligen

Conte of Florence.

SPORTSWEAR SINCE 1952

9000 St.Gallen, Webergasse 14

Liegt Ihr letztes Einkaufserlebnis in Italien schon einige Zeit zurück? Dann kommen Sie doch bei uns vorbei.

Auf ihr Besuch freut sich
Monika Wiedemann und Ihr Team

RENAULT
Nutzfahrzeuge

Jeep

CHRYSLER

Der offizielle Chrysler - Jeep - und Renault - Partner für Ihre Region!

- **Reparaturen:** Spenglerei - Malerei - Dieselservice
 - **Beratung:** Elektronik - Klimaanlage
Alarmanlagen - Telefon - Navigationssysteme
- **Verkauf:** Eintausch - Leasing - Teilzahlung

Sammelplatz-Garage AG
9050 Appenzell - Telefon 787 36 36
www.sammelplatzgarage.ch

www.raumausstattung.ch

W. Schuler AG
Raumausstattung Telefon 071 793 24 54
9055 Bühler Telefon 071 333 33 88

fahrschule

Stofelweid 8, 9053 Teufen
Tel. 071 333 49 93, Natel 079 698 04 14
**Verkehrskunde, Theoriekurse, Motorrad-Grundkurse,
Taxi-Ausbildung D1, Roller-Kurse,
Neu auch Automat**

RAIFFEISEN-GEWINNSPIEL.

**Mit etwas Glück landet
Bares bei Ihnen.**

Wir machen den Weg frei

Vom 4. bis 15. November 2002 lacht Ihnen bei Ihrer Raiffeisenbank das Glück. Beim grossen Raiffeisen-Gewinnspiel winken **Sofortpreise von 5, 10, 20 oder 50 Franken in bar.** Und bei der **Hauptverlosung sogar Fr. 20'000.-.** Holen Sie Ihre Glücksnummer jetzt bei Ihrer Raiffeisenbank. Es lohnt sich doppelt und dreifach.

RAIFFEISEN

RAIFFEISENBANK APPENZELL
Geschäftsstelle Teufen
Telefon 071 335 03 70

www.raiffeisen.ch

GASTHAUS
RÖSSLI

Chönd zonis!

UNSERE HAUSSPEZIALITÄT:

*Straussen- und
Rindsfilet auf
heissem Stein*

*Bei uns sind Sie willkommen:
große Sonnenterrasse
und Kinderspielplatz
urgemütliche 350-jährige Bauernstube
grosser Gesellschaftssaal
für bis zu 100 Personen*

GASTHAUS RÖSSLI FAM. SCHIESS - RECHSTEINER
9054 HASLEN AI TELEFON 071/333 15 22

Bruno Luchettas «Bremer Stadtmusikanten»

Der 80-jährige Teufner Künstler Bruno Luchetta hat mit seinem erheiternden Bild ein besonderes «Neujahrsblatt 2003» gestaltet.

Das «Neujahrsblatt 2003» – eine heiter-verspielte Darstellung der «Bremer Stadtmusikanten» von Bruno Luchetta. Repr.: TP

● GÄBI LUTZ

Nach vier Appenzeller Motiven – ein Silvesterklaus von *Frances Vetter*, ein Kuh-Bild von *Trudi Hofstetter*, eine Sätis-Darstellung von *Timo Hörler* und dem «Dengeler» von *Gret Zellweger* – präsentiert die Lesegesellschaft Teufen mit dem 5. Neujahrsblatt erstmals eine Darstellung aus der «weiteren Umgebung»: Der 80-jährige Teufner Graveur und Freizeitkünstler *Bruno Luchetta* hat ein erheiterndes Bild der «Stadtmusikanten» realisiert.

Neues Leben für geschundene Kreaturen

Die Suche nach einem «neujahrsblattwürdigen» Motiv eines Teufner Kunstschaffenden gestaltet sich nicht immer einfach. Im Atelier von Bruno Luchetta wurde *Matthias Brägger*, Präsident der Lesegesellschaft Teufen, allerdings rasch fündig: Er entdeckte ein 1996 gemaltes Vorderglas-Bild mit den «Bremer Stadtmusikanten». Bruno Luchetta

zeichnete das Bild neu auf Glas und liess es beim Steindrucker *Peter Stablberger* in Speicher drucken. Während der letzten Tage hat er jedes Blatt einzeln handkoloriert.

Nach dem Leitgedanken «Kunst für alle» soll das «Neujahrsblatt 2003» für jedermann/jede Frau erschwinglich sein. Die Lesegesellschaft verkauft das Blatt ab 30. November in der Gemeindebibliothek zum Preis von 100 Franken.

Bruno Luchettas tierische Musikanten kommen in seiner ihm eigenen humorigen Art daher: Der Esel brüllt mit Hingabe, auf ihm sitzt der bellende Hund und jongliert die Katze, «einem Frölein gleich», wie der Künstler schmunzelnd bemerkt. Immer noch ein bisschen eingebildet, aber frohgemut kräehend, bildet der Guggel den Höhepunkt der «Tierpyramide». Die gequälten Kreaturen sind zu neuem Leben erwacht – unter romantischem Nachthimmel mit Mond und Sternen...

Bruno Luchetta solidarisiert sich in seinem Bild mit den «Kleinen», mit den unterdrückten Kreaturen. Schon als Bub habe er sich mit dem Leben auseinandergesetzt und festgestellt, dass «man» in unserer Zeit rasch «abgeschrieben» werde.

Ein feinfühliges Künstler

Mit Bruno Luchetta konnte ein feinfühliges, liebenswerter Künstler als Schöpfer des Neujahrsblattes 2003 gewonnen werden. Seine naturalistischen Acryl- und Aquarell-Bilder

Präsentation

Am Samstag, 30. November, ab 11 Uhr, stellt die Lesegesellschaft Teufen in der Gemeindebibliothek das neue Neujahrsblatt von Bruno Luchetta vor. Die Präsentation ist mit einem Apéro verbunden und bietet Gelegenheit, die «Stadtmusikanten» und den Künstler kennen zu lernen.

sind allen Kunstfreunden ein Begriff, die Bruno Luchettas Ausstellungen an der *ARTeufen* und in der «*Frohen Aussicht*» gesehen haben: Lustige Motive zum Schmunzeln und Nachdenken als Kleinobjekte, eindruckliche Landschaften aus Thailand, Griechenland, Mallorca, Südfrankreich...

Bruno Luchetta malt seit seiner Kindheit. 1922 wurde er in «St-George-les-bains» (St. Georgen) geboren. Nach den Schulen und der Kunstgewerbeschule in St. Gallen absolvierte er eine Lehre als *Graveur*. Im Welschland (Huguenin) und in Schweden bildete er sich weiter, bis er 1950 zusammen mit seinem Bruder *Marco* an der Goliathgasse in St. Gallen ein eigenes Gravieratelier eröffnete. Von 1967 bis 1987 führte er an der Teufener Strasse die über die Grenzen hinaus bekannte «*St. Galler Präge*». Seit 1970 lebt Bruno Luchetta mit seiner Frau *Agi* in Teufen – zuerst an der Steiner Strasse, seit 1994 am Bleichweg 2. Die Töchter *Simone* (35) und *Carol* (33) kommen oft zu Besuch.

Der Teufner Künstler Bruno Luchetta in seinem Atelier am Bleichweg 2. Foto: GL

Hansjürg Freund

Versicherungsexperte, 9055 Bühler

Tel G 071 788 80 11 P 071 793 23 93

Fax 071 788 80 21

E-Mail: hansjuerg.freund@basler.ch

- Ihr Berater für:
- ⇒ Geschäftseröffnungen/Geschäftsübergaben
 - ⇒ allg. Geschäftsversicherungen
 - ⇒ frühzeitige Pension
 - ⇒ Liegenschaftenfinanzierungen
 - ⇒ Vorsorgelösungen
 - ⇒ allg. private Versicherungen

Fotostudio E. Kunz

Geschenkgutscheine

Fotoshootings als Geschenk für Weihnachten und freudige Erinnerungen! Ab Sfr. 120.-

Nach Terminvereinbarung,
direkt gegenüber dem
Schwimmbad Teufen

Erich Kunz • Cyber-Consulting GmbH
Fotostudio • Göbsistrasse 709 • CH-9053 Teufen
Tel. +41 71 330 04 14 • www.beautyfotos.com

Der neue OPEL Vectra

Jetzt Winterreifen Aktion

OPEL

Dorfgarage J. Künzli

Gewerbezone Wies 26
9042 Speicher • Telefon 071 344 42 28

Signer

OFFSETDRUCK
KOPIERSERVICE
Landhausstrasse 4
CH-9053 Teufen
Tel. 071 333 38 89
Fax 071 333 48 89

Broschüren
Couverts Briefbogen
Etiketten Fotodruck T-Shirts
Flyers - Digitaldruck Plakate
Visitenkarten Garnituren

ROHNER AG

9053 Teufen Tel. 071 333 27 83

Spenglerei Sanitär
Blitzschutzanlagen

Fashion Corner

Speicherstr. 3, 9053 Teufen
Tel. 071 330 09 14

Tolle Geschenksideen von SWITCHER
JEANS für Damen und Herren
Chömed doch eifach go luege

In unserem Betrieb kann im Sommer 2003
die Lehrstelle als

Drucktechnologe

(neue Bezeichnung für Offsetdrucker)

besetzt werden.

Interessenten, die sich gerne mit dem Bedrucken von Papier befassen, d.h. Geschäfts- und Werbedrucksachen herzustellen, zeigen wir diesen Beruf gerne in einigen Schnuppertagen.

kunzdruck

Kunz-Druck & Co. AG
Hauptstrasse 51, 9053 Teufen AR
Telefon 071 333 24 33

GEMEINDE TEUFEN

Feuerwehr Teufen 9053 Teufen AR

Wir sind eine gut ausgerüstete Feuerwehr, mit einem hohen Ausbildungsstand, und haben noch Platz für Gleichgesinnte in unserer Wehr. Wenn Du bereit bist einen Teil Deiner Freizeit der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, dann würde es uns freuen, Dich am

11. November 2002 um 19.30 Uhr

im Feuerwehrdepot Landhausstrasse bei der Sportanlage begrüssen zu dürfen!

An diesem Infoabend stellen wir Dir die Feuerwehr und die Feuerwehrsamariter vor!

Frauen und Männer sind herzlich eingeladen.

Bringt Eure Kollegen mit!

Mindestalter 20 Jahre und der Wohnsitz muss in Teufen / Nieder-teufen oder Lustmühle sein!

Für weitere Fragen wendet Euch bitte jederzeit an:

Kdt: Kurt Keller, Schwendibüel, 9053 Teufen,
Tel. 071 333 41 38, Natel 079 349 37 61

Neues Geschäftshaus für die media swiss AG

Gegenwärtig erstellt die *media swiss AG* an der Alten Haslenstrasse – zwischen dem Haslen- und dem Linden-Kreisel – ein neues Geschäftshaus. Der viergeschossige Neubau dürfte im Februar 2003 bezugsbereit sein. Die *media swiss AG* ist aus der Firma «*afuag*» hervorgegangen, die seit 1992 in Teufen tätig ist. Das Unternehmen ist im Kartographie- und Internet-Bereich tätig. Zur Firmengruppe gehören auch die *Wim-Verlags AG* und die *I-Line Job AG*. Die *media swiss AG* beschäftigt rund 170 Mitarbeiter – der grösste Teil davon ist im Aussendienst (Verkauf) tätig. *GL*

Neuer Werkhof für das Bauunternehmen Mettler + Tanner

In der Ebni 15 wird seit geraumer Zeit am neuen Werkhof der Teufner Bauunternehmung *Mettler + Tanner AG* gebaut.

Der vierstöckige Neubau soll ab April 2003 den bisherigen Werkhof an der Zeughausstrasse 1b ersetzen. Das Baugeschäft ist auf Um-, An- und Neubauten sowie Kundenarbeiten spezialisiert und beschäftigt rund 20 Angestellte. – Im Neubau sind noch Büro-, Praxis- oder Lagerräume zu vermieten. Im obersten Geschoss ist eine Attika-Wohnung geplant. Bereits vor Jahresfrist ist der Teufner Ofenbauer *Cornel Geyer* im Erdgeschoss eingezogen. *GL*

Aufrichte des neuen Kindergartens der Schule Roth-Haus

Vier Monate nach Baubeginn konnte die *Schule Roth-Haus* die Aufrichte des *neuen Kindergartens* feiern. Der zweigeschossige Neubau an der Ostseite des früheren Waisenhauses im Schönenbüel bietet Raum für zwei Kindergärten für je acht Kinder. Der neue Doppelkindergarten ist auf das Frühjahr 2003 bezugsbereit. Die Kosten belaufen sich auf rund 1 Mio. Franken. – Der erste Spatenstich für verschiedene Erweiterungen fand anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums der ehemaligen HPS am 27. Mai statt. Diverse Sanierungen und die Vergrösserung der Schulräumlichkeiten beschliessen die Bauarbeiten. *GL*

OPTIKER WALSER AG

Brillen + Contactlinsen
Bahnhofstrasse 2
9000 St.Gallen
Telefon 071 222 14 14

Sehen? Bald besser.

www.ryser4eyes.ch und unsere Info-Broschüre zeigen, wie unsere Augenoptiker/Optometrissen Klarheit schaffen. Kurz – ein Klick, Blick, Anruf oder Besuch ist: **Gut fürs Auge.**

RYSER OPTOMETRIE

Marktplatz/Bohl, St.Gallen, Tel. 071 222 31 23

Jürg Renggli
Vorsorgeberater
Dipl. Fondsberater IAF
Büro: Lindenstrasse 81, 9000 St.Gallen
Telefon: 071 250 17 67
juerg.renggli@swisslife.ch

Rentenanstalt
Swiss Life

Mitarbeiter der Generalagentur Herisau Thomas Rechsteiner

Katharina Bieri
Kant. Appr. Heilpraktikerin
Mitglied Naturärztervereinigung Schweiz
www.naturmedizin-teufen.ch
Telefon 071 333 29 39
Dorf 11, 9053 Teufen
(vis-à-vis Café Spöri)

Tag der offenen Tür

Informationen über naturärztliche Behandlungsmethoden

und

Vernissage

«Bilder sagen mehr als tausend Worte...»

Ölbilder von Fritz Bieri

Samstag, 30. Nov. 2002
10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Herzlich willkommen!

emil ehrbar

Innenausbau ■ Parkett ■ Kork

Überzeugend perfekt,
dieser Parkett

In Echtholz, Kork
oder Laminat

Renovationen,
Um- und Neubauten,
kundenspezifisch
angepasst!

Emil Ehrbar ■ Hauptstrasse 118a ■ CH-9052 Niederteufen
Telefon 071 333 18 74 ■ Natel 079 231 84 48 ■ Fax 071 333 18 74
Besuchen Sie unsere Ausstellung ■ telefonische Voranmeldung

Herzlich willkommen im

Rössli z`Tüüfe

Helena Krüsi - Schweizer
Bühlerstrasse 667
Telefon 071 333 19 44

Mer sönd Mäntig bis Frytig vom Morge em halbi nüüni bis Mitternacht für Sie da !!!
Samschtig ond Sonntag hämmer zue !!!

KAFFEEMASCHINENMORGER

Reparatur. Beratung. Verkauf.

071 244 80 30. www.kafi.ch

Abhol- und Lieferservice!

Haushaltgeräten MSC Morger GmbH Langgasse 36 CH-9008 St.Gallen

Bühler. An ruhiger, sonniger Lage zu verkaufen schöne, neue

4 1/2-Zimmer-Eigentumswohnung

2. OG, Lift, Balkon, Bad/WC DU/WC, Einstellplatz in TG,
VP: Fr. 420'00.-. Zuschriften an Chiffre 172-063423,
Publicitas AG, Postfach, 9401 Rorschach

Eben-Ezer-Neubau: Endlich stehen die Visiere...

Dank eines weiteren überarbeiteten Projektes sind die Chancen für die Realisierung eines Neubaus im Schönenbühl wieder intakt.

So soll sich das neue Heim Eben-Ezer im Schönenbühl nach einer Zeichnung von Gartenarchitekt Peter Weber präsentieren. – Bild oben: das Baugelände.

Nach langwieriger Vorgeschichte scheint es mit der Realisierung eines Neubaus für das *Heim Eben-Ezer* vorwärts zu gehen. Das Baugelände ist visiert und das überarbeitete Projekt durchläuft das Baubewilligungsverfahren. Innerhalb der Einsprachefrist (bis 20. Oktober) sind zwei Einsprachen eingegangen.

Architekt *Markus Auer*, Herisau, zeigte sich erleichtert, dass sich das einmal mehr überarbeitete Projekt nun besser in die Landschaft einfügt. Auch *Margrith Blaser*, Ge-

schäftsleiterin der *Waldheim-Stiftung*, freut sich, dass der Neubau bewohnergerecht realisiert werden kann und dem Landschaftsschutz Rechnung getragen werde.

Geplant ist die Erstellung von fünf Wohngruppen für 40 Erwachsene mit schwerer und mittlerer geistiger Behinderung. Nach Ablauf des Baubewilligungsverfahrens soll im kommenden Winter mit dem Aushub begonnen werden. Die Eröffnung des neuen Heims ist auf Frühjahr 2005 vorgesehen. *GL*

Umfahrungsstrasse: Spektakuläre Hangsanierung nach Erdbeben

Spektakulär gestaltete sich die Sanierung des Hangrutsches, der Ende September die Umfahrungsstrasse im Bereich der grossen Stützmauer verschüttet und unpassierbar gemacht hatte. Vom Parkplatz bei den ehemaligen Geschäftsliegenschaften der früheren Stickerei Tobler (südlich der Kunz-Druck AG) wurde der weiter rutschgefährdete Hang bis zur Stützmauer hinunter saniert. Das Strassen- und Tiefbauunternehmen *Zimmermann AG*, Appenzell/Hundwil, wurde mit der riskanten Sanierung betraut.

Ein Faun-Militärkranwagen mit Seilwinde (20 Tonnen Zugkraft) sicherte dabei den Menzi-Muck A71, der von *Josef Gmünder* fachgerecht bedient wurde. Er entfernte während zwei Tagen Erdreich, Steine, Bäume und Wurzelwerk – rutschgefährdetes Material, das die Sicherheit auf der Umfahrungsstrasse bei weiteren Regengüssen beeinträchtigt hätte. Abschliessend wurde der «Hangschutt» auf der Umfahrungsstrasse auf einen Pneu-lader geladen und abtransportiert.

Bildbericht: *GL*

Wie soll sich die Gemeinde Teufen entwickeln?

Für die Erarbeitung eines Leitbildes sind interessierte Einwohnerinnen und Einwohner von Teufen zur Mitarbeit eingeladen.

Das neue Leitbild soll die hohe Lebensqualität unserer Dorfgemeinschaft erhalten bzw. punktuell verbessern.
Foto: GL

• GÄBI LUTZ

In einer dieser Ausgaben der «Tüüfner Poscht» beigelegten Sonderblatt wird die Bevölkerung zur Mitarbeit an einem neuen Leitbild für Teufen aufgerufen. Das Informationsblatt stammt von einer Projektgruppe der FHS Hochschule für Technik, Wirtschaft und Soziale Arbeit, St. Gallen, die vom Gemeinderat beauftragt wurde, ein systematisches Vorgehen für die Realisierung eines Leitbildes auszuarbeiten (vgl. *Kästchen*).

Grundlage für die Gestaltung der Zukunft

Nach dem «Leitbild Schule», dem Altersleitbild und dem Konzept für öffentliche Bauten und Anlagen fehlt in Teufen noch ein Gesamtleitbild – gewissermassen als Dach

über alle bestehenden Ressorts und Abteilungen. Ein «Leitbild für die Gemeinde Teufen» soll Grundlage bieten, die Gestaltung der künftigen Situation der Gemeinde vorausschauend schon heute in die Hand zu nehmen, damit die hohe Lebensqualität weiterhin erhalten bzw. punktuell verbessert werden kann.

Warum ein Leitbild ?

Der Gemeinderat ist der Überzeugung, dass hinter einem Leitbild mehr steckt als ein Modetrend. Das Leitbild soll ein Führungsinstrument des Gemeinderates sein, der seine Politik konsequent nach dessen Aussagen ausrichtet. Ein Leitbild mit mittel- bis langfristiger Optik zeige auf, was sich wandeln könne bzw. sich laufend wandle. Schliesslich müsse ein Leitbild umsetzungsorientiert sein. «Es beinhaltet deshalb nicht nur Ziele, sondern auch konkretisierende Strategien und Massnahmen. Ihre Umsetzung ist durch ein laufendes Controlling zu überprüfen», schreibt Gemeindepräsident Gerbard Frey in einem Arbeitspapier.

Ein so verstandenes, pragmatisches und umsetzungsorientiertes Leitbild sei für die Behörde ein wertvolles Planungs- und Führungsinstrument, unterstreicht Gerbard Frey. Dazu zitiert* er:

Zehn gute Gründe:

1. Das Leitbild verlange eine *Standortbestimmung*, die ohnehin von Zeit zu Zeit nötig sei.
2. Die Erarbeitung eines Leitbildes zwinge zu einer *ganzheitlichen Sicht*, die Zusammenhänge und Zielkonflikte erkennbar mache.
3. Es bilde eine *Grundlage für eine zielorientierte Gemeindeführung*.
4. Ein Leitbild sei nicht einfach ein Wunschkatalog, sondern verlange eine *Verknüpfung von Zielen und Mitteln*.
5. «Erkannte Zielkonflikte wie auch knappe Mittel (Finanzen, personelle Ressourcen usw.) rufen nach einer *Prioritätensetzung*».
6. Ein Leitbild helfe, die *Gemeindepolitik transparent* zu machen.
7. «Die Erarbeitung eines Leitbildes ermöglicht einen adäquaten und frühzeitigen *Einbezug der Bevölkerung* bereits in der Diskussion über die grundsätzlichen Ziele und Strategien.»
8. Ein Leitbild erleichtere die *politische Arbeit* der Behörde und stärke die *Identifikation der Bevölkerung* mit der Gemeinde.
9. Durch eine geschickte Kommunikation vermöge ein Leitbild *positive Signale* zu setzen – nach innen wie auch nach aussen.
10. «Schliesslich stärkt das Leitbild auch die *Motivation* aller Beteiligten, gemeinsam auf allen Ebenen – in Behörde und Verwaltung wie auch in privater Initiative – auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten, das Leitbild zu leben und Schritt für Schritt umzusetzen».

Der Gemeinderat hat das Büro eines externen Projektleiters – *Andreas Löhrer*, Hundwil – mit den Vorarbeiten betraut. Das Büro wird beauftragt, bis Ende Dezember einen Kostenvoranschlag vorzulegen und einen Terminkalender zu erstellen.

* Quelle: BSG-Unternehmensberatung, St. Gallen

Aufruf zur Mitarbeit

Das Informationsblatt in dieser Ausgabe ruft zur Mitarbeit an der Gestaltung unserer Gemeindeentwicklung auf. Zunächst erläutern die Projektverfasser – FHS-Studenten im 6. Semester – das geplante Vorgehen bei der Erstellung des Leitbildes. Schliesslich werden Einwohnerinnen und Einwohner gesucht, die in den verschiedenen Arbeitsgruppen – Verkehr, Bildung, Lebensraum, Lebensgemeinschaft, Wirtschaft, Freizeit (inkl. Kultur und Sport), Versorgung und Finanzen – mitwirken wollen.

Der Start der Arbeiten ist auf Ende Januar 03 vorgesehen. Das Leitbild soll Ende November 2003 fertiggestellt sein. TP

Umstritten: Skate-Park – Unbestritten: Budget '03

Der Teufner Soverän befindet am 24. November über die Skate-Anlage, den Voranschlag 2003 sowie über zehn Einbürgerungen.

Zwei Ansichten des geplanten Skate-Parks beim Lindenhügel.
Foto-Montagen: zVg.

Die Teufner Stimmberechtigten befinden am 24. November über zwei Sachgeschäfte und zehn Einbürgerungen.

Umstritten ist der Kredit von 340'000 Franken zur Erstellung eines Skate-Parks zwischen dem kleinen Fussballfeld und dem Spielplatz beim Lindenhügel. Die Vorlage geht auf eine Petition mit 161 Unterschriften zurück, die Kinder der 4. Klasse im November 2001 eingereicht haben. Der Gemeinderat beantragt mit 10:3 Stimmen und zwei Enthaltungen die Ablehnung des Baukredits. Opposition ist der Vorlage auch aus Kreisen des Altersheims Lindenhügel erwachsen: *Matthias Müntener* und 21 weitere Pensionäre erheben in einem Schreiben *Einspruch gegen den Standort*. Befürchtet wird «viel zu

grosser Lärm». – Nicht untätig sind die Initianten und deren Eltern. An den Mitgliederversammlungen von SVP und FDP sowie am Jahrmarkt setzten sie sich für ihr Anliegen ein.

Unbestritten scheint der *Voranschlag für das Jahr 2003*, über den ebenfalls am 24. November abgestimmt wird. Dieser basiert auf ei-

nem um 0.2 Einheiten reduzierten Steuerfuss von neu 3.3 Einheiten für die natürlichen Personen. Bei Aufwendungen von 38,005 Mio. Franken und Erträgen von 37,894 Mio. Franken ist inklusive «Fonds Aktive Bodenpolitik» ein Aufwandüberschuss von 110'500 Franken budgetiert.
Gäbi Lutz

Zehn Einbürgerungsgesuche

Steuerinitiative zurückgezogen

Das Initiativkomitee mit *Edgar Bischof* und *Christian Meng* (SVP), *Martin Waldburger* (Gewerbe) und *Emil Niethammer* hat mit Schreiben vom 30. September dem Gemeinderat Teufen den Rückzug der Initiative «Für angemessene Steuern in der Gemeinde Teufen» bekannt gegeben. Die Initianten begründen ihren Entscheid u.a. damit, dass die Initiative trotz aller Vorabklärungen und Prüfungen – unter anderem auch durch den Gemeinderat – nicht rechtsgültig sei. Die Unterschriftenlisten müssten die Namen von fünf Urhebern des Begehrens tragen; die Initianten hatten sich auf vier Unterschriften beschränkt.

«Wir mussten folglich damit rechnen, dass ein eventueller positiver Volksentscheid angefochten würde.» Für die Initianten steht laut dem Schreiben fest, dass es «ohne unseren Vorstoss kaum zu einem ausgeglichenen Budget auf der Basis einer Steuerfussreduktion von 0,2 Einheiten gekommen wäre». «Trotz dieser Genugtuung werden wir die weitere Entwicklung der Gemeindefinanzen aufmerksam weiterverfolgen», halten die vier Erstunterzeichner in ihrem Schreiben fest.
GL

Abgestimmt wird am 24. November auch über folgende Einbürgerungen (obere Bildreihe, von links): *Hülya Aydemir-Yilmaz* (Jahrgang 1977), Call Center Agent, türkische Staatsangehörige; *Slavkica («Steffi») Adamovic* (1965), Hotelangestellte, jugoslawische Staatsangehörige; *Ljubica («Violetta») Rasic* (1953), Krankenschwester, kroatische Staatsangehörige. – Unten (von links): *Ljubisa* und *Ljiljana Mibajlovic-Grkic* (1961/1962), Hilfsmechaniker/Hausangestellte, jugoslawische Staatsangehörige, sowie deren Töchter *Kristina* (1986) und *Katarina* (1994); *Zoran* und *Andjelija Laketic-Smoljanovic* (1958/1957), Hilfsmetzger/Näherin, jugoslawische Staatsangehörige, und Sohn *Dusko* (1985), Automonteur-Lehrling. Nähere Angaben zu den Gesuchstellern finden sich im Abstimmungsedikt. Der Gemeinderat beantragt einstimmig, den Einbürgerungsgesuchen zu entsprechen.
Fotos: zVg.

Neue Gemeindeordnung: Workshop der Behörden und der Kader-Angestellten in Gais

Nach der deutlichen Zustimmung zur neuen Gemeindeordnung sind die Arbeiten zur Umsetzung derselben in Angriff genommen worden. Alle Mitglieder des Gemeinderates sowie die Kaderangestellten der Ressorts Allgemeine Verwaltung, Bildung und Kultur, Bau, Umwelt, Soziales und Betriebe/Sicherheit trafen sich am 22. Oktober zu einem Arbeitsnachmittag in der «Krone» Gais (Bild). Erarbeitet wurden u.a. eine gemeinsame Arbeitsbasis, ein einheitliches Pflichtenheft für die Ressorts und Kommissionen sowie ein Funktionendiagramm. Ein gemeinsames Abendessen beschloss den arbeitsintensiven Workshop.

Foto: GL

Auszeichnung für «Lindenhügel»-Küchenchef Rolf Caviezel

Rolf Caviezel, Küchenchef im Altersheim Lindenhügel, hat Mitte September als Finalteilnehmer am «Casserole d'Or 2002-Wettbewerb» teilgenommen. Aus über 200 Einsendungen zum Wettbewerb «Casserole d'or du pêcheur créatif 2002» wurden die Finalteilnehmer gekürt. Vier Teilnehmer konnten sich für den Final um den Spezialpreis Gemeinschaftsgastronomie qualifizieren, darunter auch Rolf Caviezel. Er «erkochte» sich an diesem Wettbewerb den 2. Platz.

Der Gemeinderat gratuliert dem innovativen Berufsmann zu diesem guten Resultat herzlich. *gk.*

Fusswegverlegung

Im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau auf der Parzelle Nr. 578 an der alten Haslenstrasse beabsichtigt die Grundeigentümerin, den öffentlichen Fussweg zu verlegen. Er soll von der alten Zufahrt zum Wohnquartier zirka 20 m östlich auf die neue Zufahrtsstrasse verlegt werden. *gk.*

Bewilligte Baugesuche im 3. Quartal 2002

Urs und Susanne Gut, Gopfweg 4: Gerätehaus, neue Stützmauer, Anbringen Garagentore, Gopfweg 4. Hélène Weber-Lutz, Lully VD: Fensterersatz Südseite beim Wohn-/Geschäftshaus, Dorf 12.

Einwohnergemeinde Teufen, c/o Hoch- und Tiefbaukommission: Erstellung Abstellplatz, Friedhofstrasse.

Magne und Christine Orgland-Schaad, Alte Haslenstrasse 6: Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage - Projektänderung, Alte Speicherstrasse.

Susi Ulrich-Bochsler, Utzigen BE: Anbau Treppenaufgang und Terrasse, Hauptstrasse 108a.

Einwohnergemeinde Teufen, c/o Hoch- und Tiefbaukommission: Erweiterung Unterstand, Werkhof Bächlistrasse.

Kurt Hagger, Zeughausstrasse 10: Anbau gedeckter Sitzplatz am Wohnhaus, Zeughausstrasse 10.

Ina Rau-Schmidt-Falbe, Obertobel 970: Abbruch/Wiederaufbau Stallteil mit Einbau Wohnnutzung, Umbau/Anbau Wohnhaus-

teil, Neubau Velo- und Autounterstand, Obertobel 970.

Andreas und Susanne Frank, St.Gallen: Umbau Wohnhaus, Nord.

Garage Lustmühle AG, Hauptstrasse: Versetzen der Reklamanlage, Umbau mit Nutzungsänderung bei Wohn- und Geschäftshaus, Hauptstrasse.

Einwohnergemeinde Teufen, c/o Umweltschutzkommission: Meteorwasserauftrennung Rütihof (1. Etappe), Rütihofstrasse.

Martin und Karin Brülisauer, Appenzell: Anschluss Wohnhaus an Schmutzwasserkanalisation, Goldiweid/Wetti.

René und Judith Baumann, Ebni 11: Sitzplatzüberdachung und Einbau Balkontüre, Ebni 11

Max und Claudia Müller-Bösch, Speicher: Erstellung einer unbefestigten Zufahrt, Hechtstrasse.

BBB Architektur AG, Appenzell: Überbauung Haslenstrasse - 2. Fristverlängerung der Baubewilligung bis 1. September 2003.

Anna-Barbara Lutz-Bachmann,

Speicherstrasse 26: Abbruch/Wiederaufbau Schwimmbad mit Badehäuschen, neue Umgebungsgestaltung, Speicherstr. 26.

Harry Hörler, Steinerstrasse 24: Erweiterung Wohnzimmer, Umbau Wohnhaus, Weiherstrasse 7.

Arge Stofel, c/o Grob + Schöpfer AG, Dipl. Architekten HTL, Wil: Neubau von zwei Einfamilienhäusern, Stofelweid - Fristverlängerung der Baubewilligung.

BBB Architektur AG, Appenzell: Erstellung Lärmschutzwände, Umfahrungsstrasse/Haslenstrasse:

Kurt von Flüe, Steinwischlenstrasse 24: Dachsanierung beim Wohnhaus, Steinwischlenstr. 24.

Einwohnergemeinde Teufen, c/o Hoch- und Tiefbaukommission: Neubau Primarschulhaus Landhaus - Projektänderung (Erhöhung, Verlängerung).

Fredy und Doris Preisig-Eugster, Weiherstrasse 11: Anbau an Wohnhaus, Weiherstrasse 11.

Jürg Wild, Im Grund: Hangsicherung mit Stützmauer / neue Umgebungsgestaltung, Im Grund.

Ernst Thörig, Bächli 190: Anschluss Wohnhaus an Schmutzwasserkanalisation, Bächli 90

Paul Weiler, Bubenrüti 928: Erweiterung/Umbau Wohnhaus, Bubenrüti.

Reto Wild, Schlipfweg 1: Fassadenänderung Wohnhaus, Schlipfweg 1.

Arthur Geser, Speicher: Fassadensanierung beim Wohn- und Geschäftshaus, Dorf 11

Kaspar Sturzenegger, Unterrain 14: Einbau eines Gewölbekellers beim Wohnhaus, Unterrain 14

Ueli Bruderer, Speicher: Anschluss Wohnhaus an Schmutzwasserkanalisation, neue Zufahrtsstrasse, Grundmauersanierung, Löchli/Jägeri. *gk.*

Etwas aufgefallen?

Die «Tüfner Poscht» berichtet über alles, was Teufnerinnen und Teufner interessiert.

Anruf genügt: 071 33 33 463 (Montag bis Freitag, 8-11 Uhr).

Jungbürger, Jahrgang 1984: «Gönd go abstimme!»

Rund 50 18-jährige Teufnerinnen und Teufner haben in Winterthur und im «Sternen» Nieder-teufen ihre Volljährigkeit gefeiert.

Die gut gelaunten Jungbürger/-innen liessen sich im «Sternen» verwöhnen und von Zauberer Jonas Anderhub unterhalten.

Fotos: GL

48 Teufnerinnen und Teufner, die dieses Jahr ihr 18. Lebensjahr vollende(te)n, feierten am 25. Oktober ihre Volljährigkeit. An der traditionellen Jungbürgerfeier der Gemeinde vergnügte sich ein Teil im

Spiel- und Skater-Paradies «Block 37» in Winterthur, bevor sich die ganze Schar im «Sternen», Nieder-teufen, kulinarisch verwöhnen liess. Der Luzerner Zauberer *Jonas Anderhub* verzauberte den Abend mit

seiner verblüffenden Geschicklichkeit. – Die einzige «staatsbürgerliche Lektion» erhielten die Jungbürger/-innen von Organisator *Hans Peter Meer* – der von seinen Gemeinderatskollegen *Bruno Knechtle* und *Bruno Preisig* sowie Gemeindeschreiber *Walter Grob* begleitet wurde – «verpasst»: «Gönd go abstimme!». GL

Fussgängersteg Teufen–Haslen weggeschwemmt

Zehn Zivilschützer haben den Steg an Land gezogen und den weggespülten Wanderweg beim Höchfall neu erstellt.

Der reissende Rotbach hat den Fussgängersteg beim Höchfall weggeschwemmt (links) und sein Flussbett erweitert: Werner Holderegger zeigt, wo der Wanderweg entlang des Ufers weggespült und auf höherem Niveau neu erstellt wurde.

Fotos: GL

Die Unwetter vom 31. August/1. September haben auch im Rotbachtobel grosse Schäden angerichtet. Der Fussgängersteg beim Höchfall, der Teufen und Haslen (Hanses) verbindet, wurde vom Hochwasser führenden Rotbach weggeschwemmt. Weggespült wurde auch der Wanderweg entlang des Ufers in Richtung Höchfall.

Zehn Mann der ZSO Mittelland haben unmittelbar nach dem Unwetter den Steg mit zwei Habeggern und Seilwinde an Land gezogen. Der Wanderweg wurde – streckenweise zwei bis drei Meter über dem bisherigen Verlauf – neu erstellt. Der Weg zum Höchfall ist wieder frei. Der Fussgängersteg soll in Zusammenarbeit mit Haslen, wo auch

das Lager weggeschwemmt wurde, ersetzt werden.

Werner Holderegger, Wanderwegbeauftragter der Gemeinde Teufen, verdankt den Einsatz des Zivilschutzes. Wegen einer Rufe weiterhin geschlossen bleibe der Wanderweg *Gäblern–Zytbus–Waldegg*. Die Sanierung dürfte nächste Jahr erfolgen. GL

Darum **SKATERPLATZ JA**

BEWEGUNG+SPASS FÜR ALLE VON 5-75
ERSCHWINGLICH FÜR JEDERMANN/FRAU
Für ROLLSCHUHE-FAHRRÄDER-ROLLBRETTER
Eine SPORTLICHE HERAUSFORDERUNG
JUGEND-TREFFPUNKT MIT SOZIALEM NETZ
Für KAMERADSCHAFT+JUGENDFÖRDERUNG

Darum **SKATERPLATZ JA**

FLEISCH FONDUE À DISCRETION!

*Neue à la carte-Karte mit
Cordonbleu-Variationen!*

Auf einen Besuch freuen sich

Speiserestaurant PANORAMA
im Stofel Hauptstr. 21 9053 Teufen

Remo & Claudia Huber
Tel. 071 333 15 17
Fax 071 333 51 17

KOSMETIKSTUDIO QUELLENHOF

KARIN SPITZ-HENNING

RÜTIHOFSTRASSE 8, 9052 NIEDERTEUFEN

TEL. 071 333 48 21, NATEL 079 549 28 68

GERNE ERWARTE ICH SIE BEI MIR ZU:

- **GESICHTSBEHANDLUNGEN**
- **SHIATSU-GESICHTSMASSAGEN**
- **GESICHTSMODELLAGEN**
- **BÜSTENMODELLAGEN**

YOGA NATA

Hatha-Yoga-Kurse in Niederteufen, Stein
und Trogen (weitere Orte auf Anfrage)

Pascal Rohner, Schwantlern 45, 9056 Gais
071/790 04 52, pascal.rohner@freesurf.ch

Guter Rat muss nicht immer teuer sein

Das Internet ist für viele Leute zu einer Freizeitbetätigung geworden. Es kommt darum vor, dass ich beneidet werde, weil ich mir mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Wenn man täglich mit dem Internet arbeitet, bekommt es aber eine ganz andere Bedeutung und wird zu einem sinnvollen Arbeitsinstrument. Tagtäglich gebe ich mein Wissen weiter an unsere Kunden. Damit möglichst viele von Ihnen die Vorteile des Internet-Banking voll ausnützen und ein praktisches neues Werkzeug erhalten.

Thomas Kast, Berater Internet-Banking

**Appenzeller
Kantonalbank**

Wir tun etwas für Sie.

www.appkb.ch

Pfarrer Richard J. Bloomfield verlässt Teufen

Der evangelische Pfarrer hat nach sechseinhalbjähriger Tätigkeit in Teufen seine Demission auf Ende März 2003 eingereicht.

Die Vorsteherschaft der Evangelischen Kirchgemeinde Teufen musste die Demission von Pfarrer *Richard J. Bloomfield* auf Ende März 2003 entgegennehmen. Nach sechseinhalbjähriger, engagierter Tätigkeit in Teufen wird er in Linthal GL ein Pfarramt übernehmen.

Es ist sicher noch zu früh, *Richard und Irma Bloomfield* den abschliessenden Dank für das Geleistete, die Anerkennung und die guten Wünsche für die Zukunft auszusprechen. Das möchte die Kivo zusammen mit der Kirchgemeinde mit einem Gottesdienst am Sonntag, 23. Februar 2003 tun. *bb*

Pfarrer Richard J. Bloomfield hat seine Demission auf Ende März 2003 eingereicht.
Foto: zVg.

Orientierung am 18. November

Am 18. November um 19.30 Uhr findet im Zwinglisaal eine Orientierungsversammlung zu Budget 2003 und Finanzplan statt. Ebenfalls wird an diesem Abend über die Vorarbeiten zur Neubesetzung der im Frühjahr vakanten Pfarrstelle informiert. Die Vorsteherschaft freut sich über die Teilnahme von vielen interessierten Kirchgemeindemitgliedern.

Ökumene in Teufen: Bazare künftig gemeinsam

Aus einem Nebeneinander beim Bazar, in der Arbeit mit Kindern und im Unterricht ist ein Miteinander geworden.

Seit Jahren findet am Samstag vor dem 1. Advent entweder der Bazar der *Evangelischen Kirchgemeinde* oder des gemeinnützigen *Frauenvereins* statt. Am darauf folgenden Tag gestaltete die Bazargruppe der *katholischen Pfarrei* ihren Bazar. Oft wurde die Frage laut: Warum machen wir die Bazare nicht gemeinsam? Zu einer ernsthaften Diskussion an einem gemeinsamen Tisch kam es erst im vergangenen Frühling. Das Gespräch dauerte

nicht lange. Frau war sich einig: Nicht länger nebeneinander, sondern miteinander!

Neu: Adventsmarkt

Mit diesem Entschluss betreten die drei Bazargruppen Neuland, das noch nicht ausgekundschaftet ist. Mögliche Probleme in der Zusammenarbeit sollen die Frauen von einem Miteinander nicht abhalten. Neu ist auch der Name: Adventsmarkt. Neu sind auch einige Angebote wie auch der Trägerkreis, der auf die christlichen Jugendgruppen erweitert worden ist. Die gemeinsame Vorbereitung haben schon begonnen. Der erste ökumenische Adventsmarkt hat seine Premiere am 30. November und 1. Dezember im Pfarreizentrum Stofel.

Gemeinsamer Unterricht

«Wir arbeiten ökumenisch, wo es sich eignet und die Möglichkeit be-

steht.» Diesen Satz nahm die Evangelische Kirchgemeinde in die neuen Zielsetzungen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auf. Am 30. August fand die erste gemeinsame *Chinderfür* mit 50 Kindern statt. Das zahlreiche Erscheinen der Kinder und Eltern bestätigt die Richtigkeit dieses Schrittes.

Mit dem Unterrichtsbeginn an der Sekundarschule fing ein weiteres ökumenisches Miteinander an: der gemeinsame Unterricht in der ersten Klasse. Fragen wie «Wer bin ich?», «Was macht mich glücklich?», «Wo finde ich meinen Platz in der Gruppe?» und die Antworten darauf sind weder katholisch noch reformiert, meinen die Unterrichtenden und die kirchlichen Behörden.

Während auf anderen Ebenen der Kirche das ökumenische Klima ehe frostig ist, herrscht in Teufen die Wärme und Freude des Frühlings. *pd.*

Gemeinsames «Kranzen»

Für das gemeinsame «Kranzen» unter der Leitung von *Margrith Koller* und *Claudia Walser* sind die Adventsmarkt-Frauen auf möglichst viele freiwillige Helferinnen angewiesen. Das «Kranzen» findet am Montag, 25. November (ab 13.30 Uhr) und am Dienstag, 26. November (ab 8.30 Uhr und ab 13.30 Uhr) im Stofel statt. Die Initiantinnen sind dankbar für verschiedenes Grünmaterial wie Efeu, Buchs, Föhre, Thuja, Wachholder usw.

Auskünfte und Anmeldung bitte bis zum 15. November an Margrit Koller (071 333 28 79).

Aus dem Schaffen des Teufner Malers Emil Walser (1906–1990)

Im Altersheim Lindenhügel ist eine Ausstellung mit Landschaftsbildern und Stilleben des verstorbenen Teufner Fabrikanten und Kunstmalers eingerichtet worden.

Bruno Walser, Sohn des Kunstmalers, präsentiert ein Bild seines Vaters: das Kloster Wonenstein, die Innerrhoder Enklave auf Teufner Boden.
Fotos: Gäbi Lutz

● GÄBI LUTZ

Am 24. Oktober ist im Altersheim Lindenhügel eine Ausstellung des Teufner Fabrikanten und Kunstmalers *Emil Walser-Wirz* (1906–1990) eröffnet worden. Zu sehen sind Landschaftsbilder und Stilleben, die in den siebziger Jahren durch die Gemeinde Teufen erworben sowie Werke, die der Gemeinde von den Nachkommen Walsers geschenkt worden sind.

Emil Walser war in Teufen als Fabrikant, Kunstmaler, Sportler und Sänger bekannt.
Foto: zVg.

Fabrikant und Kunstmaler

Emil Walser lebte von 1939–1990 in der Lortanne in Teufen, wo er einen Betrieb für chemisch-technische, später für pharmazeutische Produkte führte. 1962 verkaufte der gelernte Kirchenmaler sein Geschäft und widmete sich intensiv der Malerei. Seine Bilder, die in zahlreichen Ausstellungen der interessierten Öffentlichkeit gezeigt wurden, sind Zeugnisse seines kreativen Schaffens.

Emil Walser wurde 1906 in seiner Bürgergemeinde Gais geboren, wo er seine Schul- und Jugendjahre verbrachte. Bei einem Kirchenmaler in Aarau absolvierte er eine Lehre. Parallel dazu besuchte er von 1921–1924 die Malschule in Aarau, wo er sich in die Dekorations- und Ornamentenmalerei einführen liess.

Als die Wirtschaftskrise hereinbrach, trat Emil Walser einen Posten als Betriebsleiter einer Farbenfabrik an. 1931 verheiratete er sich mit *Bertha Wirz*. Der Ehe entsprangen später zwei Söhne – Bruno (1933) und Heinz (1938).

1931 übernahm Emil Walser in Zürich eine Drogerie mit abgeschlossenem Farbengeschäft. Hier deckten sich zahlreiche Künstler mit Farben und Zubehör ein. Dabei ergaben sich wichtige Kontakte zu Malern und zur Malerei.

Nach der Arbeit in seinem Geschäft bildete sich Emil Walser im Abendstudium weiter in Chemie. 1937 zügelte die junge Familie nach Altstätten, wo Emil Walser in der chemisch-technischen Abteilung der

Firma Tobler & Co. AG eine neue Tätigkeit fand.

1939–1962 in Teufen: Chemischer und pharmazeutischer Betrieb

Im April 1939 verlegte die Familie ihren Wohnsitz nach Teufen. Emil Walser wurde selbständig. In der Lortanne, heute Speicherstrasse 24, baute er ein eigenes Haus mit Fabrikationsbetrieb. Zuerst stellte er Kunstharz her. Sein chemisch-technischer Betrieb war bekannt für die Herstellung des eigenen Skiwachses *Kamor*, den Skilack *Olson* und das Abwaschmittel *Hoi*. Letzteres brachte ihm in Teufen den Übernamen «*Hoi Walser*» ein. Beliebt waren auch das Shampoo und das Melkfett der Firma *Walsit* (*Waker in Teufen*).

Nach Kriegsende stellte Emil Walser seinen Betrieb auf die Herstellung von Extrakten und Tinkturen für die pharmazeutische Industrie in Basel um. Wie sich sein Sohn *Bruno Walser*, der seine Schul- und Jugendzeit in Teufen verbrachte, erinnert, genossen seine Kraft- und Aufbaupräparate einen hervorragenden Ruf, zum Beispiel der Kraftwein *Walmet* oder die Kraftnahrung *Walmecka*. Bekannt war auch die nach eigener Rezeptur hergestellte *Brandsalbe*.

Täglich geöffnet

Die Walser-Ausstellung im 2. Stock des Gemeindealtersheims Lindenhügel wurde durch die Lesegesellschaft Teufen realisiert. Für die gediegene Präsentation der Bilder zeichnen *Alfred Kern* und *Georges Heussi* verantwortlich.

Emil Walsers Bilder dürften bis auf weiteres die Räumlichkeiten des «Lindenhügels» bereichern. Geöffnet ist die Ausstellung während der üblichen Betriebszeiten des Altersheims: täglich von 9–17 Uhr.

r (1906–1990)

...malers eingerichtet worden.

...eue

...her

...ilie

...Emil

...der

...24,

...mit

...e er

...ech-

...die

...hses

...das

...eres

...ber-

...liebt

...das

...tzer

...Emil

...Her-

...aktu-

...ndu-

...sein

...eine

...ver-

...eine

...inen

...spiel

...die

...annt

...eptur

Zwei Stilleben von Emil Walser.

1969–1990: Kunstmaler

Ein Herzinfarkt im Jahre 1962 zwang Emil Walser zu einer langsameren Gangart. Er verkaufte sein Geschäft und widmete sich fortan wieder der Malerei.

Im Mittelpunkt seiner Landschaftsmalerei stand zunächst das Appenzellerland; später kamen Darstellungen aus der Region Bodensee, Rheintal, Bündnerland und Tessin dazu. Emil Walser malte vor allem mit Öl auf Leinwand; in seinem Nachlass finden sich aber auch Aquarelle, Holz- und Linolschnitte sowie Hinterglas-Malerei.

«Seine Bilder sind von subtiler Gegenständlichkeit, verraten viel Liebe zum Detail (...) und sind in deutlich idealistischem Sinne stilisiert und abstrahiert. Hell, heiter und klar sind seine Farben, vor allem in den oft an naive Darstellungsweise anklingenden Blumenbildern und Stilleben...», schrieb ein Kritiker zu Walsers erster Ausstellung. «Nicht alles ist hundertprozentig gekonnt, aber überall verrät sich die gewissenhaft-ernste Erarbeitung des Gegenstandes durch den Künstler, und aus allen Bildern spricht die Freude am Gestalten und die Freude

an der Schönheit und am Reichtum von Natur und Heimat.»

Emil Walser ist älteren Teufnerinnen und Teufner noch bekannt als stattliche Erscheinung, die aktiv am Dorfleben teil nahm. So war er Präsident des *Sportklubs Teufen* und engagiertes Mitglied in der *Männerriege*. Neben dem Malen war der *Gesang* seine grosse Leidenschaft. Der begabte Tenor trat oft als Solist in Kirchenkonzerten auf. «Während diesen Konzerten feierte er seine schönsten Erfolge», erinnert sich sein 69-jähriger Sohn *Bruno Walser*, der heute in Waldkirch lebt.

Typische Alpsteinbilder von Emil Walser.

Traumhäuser statt Luftschlösser.

Ganz ehrlich.

Hypothekarzinsen, auf die Sie bauen können. Ehrlich.

MIGROSBANK

Bahnhofstrasse 4, 9001 St. Gallen, Tel. 071/228 53 53

Teufen/AR Dorf 16 zu vermieten

Atelier/Praxis/Büro-Räume

65-200 m², exklusive Zentrums-lage, neuer Ausbau, eigene Parkplätze etc. Miete: ab 850.-/Monat

Tel. 071 223 77 78 und 071 333 38 48

Speiserestaurant
Hotel

Ochsen

CH 9053 Teufen AR
Martina Marty
Urs Künzler

5.-9. November
Schweins-Metzgete
19. November - 7. Dezember
Heidschnucken-Spezialitäten

Telefon + Fax 071 333 21 88
info@ochsen-teufen.ch
www.ochsen-teufen.ch

ob Sie ein **Hoch** oder **Tief** haben?

wir die erfahrenen Baufachleute **sind für Sie da!** zum beraten, mitplanen und helfen, dass alles rund läuft.

und sehr wichtig zu wissen ist, **unsere Kundenmaurer** mit Wohnsitz in

St. Gallen - Herisau - Bühler/Gais - Teufen sind für Not- und Schnelleinsätze über Natel erreichbar.

Profis für Ihre Schönheit für Sie und Ihn

Ausstellung
im Café Spörri in Teufen
Buurestobe
Samstag 16. November
9.00-18.00 Uhr

Wir laden Sie herzlich ein, unser attraktives Produkte-, Weihnachtsangebot kennen zu lernen und Sie gerne über unsere auserwählten Behandlungen zu beraten.

Es freuen sich auf Ihren Besuch

eb Schönheit für Körper & Seele
cosmetic-pédicure institut

Elsbeth Bornhauser Buchmann
Dorf 5, 9053 Teufen
Fon 071 333 33 85
Fax 071 333 32 51
mail eb-kosmetik@bluewin.ch

eb cosmetic-pédicure team

Elsbeth Bornhauser Buchmann und Linda Signer

Café Spörri Teufen
Alfred Sutter

Termine nach tel. Vereinbarung

Lassen Sie sich verwöhnen

Offizielle Renault Vertretung

Reparatur aller Marken

M&S Garage GmbH

RENAULT

Neu seit
1. November

M&S Garage GmbH · Grunholz 90
9063 Stein (AR)

Tel. 071 367 12 05
Fax 071 367 21 05

Bei uns schliesst sich der Kreis!

Verkauf und Reparaturen aller Marken!

Zeller & Rempfler AG
Haushaltgeräte
9054 Haslen

Tel. 071 787 21 21
Fax 071 787 21 22

info@zeller-rempfler.ch
www.zeller-rempfler.ch

Verkauf Service Entsorgung

Offizieller Service-Partner für Bauknecht-Haushaltgeräte.

☎ 071 222 03 66

sorgloser Bauen mit

Kaufmann

Neuer PC erleichtert Ausleihe in der Ludothek

Die Teufner Ludothek-Frauen berichten über technische Modernisierung, Neuigkeiten im Spielangebot sowie Spielabende.

Ludothek
Teufner

Mit neuem PC und benutzerfreundlicher Software können die Ludothek-Frauen die Ausleihen reibungsloser und rationeller abwickeln.

Foto: GL

Dank der finanziellen Unterstützung der Gemeinde konnte die Ludothek Teufner am 10. September ihren neuen PC mit entsprechender Software in Betrieb nehmen. Mit dem neuen Strichcode-System und dem sehr benutzerfreundlichen Programm ist es möglich, die Ausleihvorgänge reibungsloser und rationeller abzuwickeln. Weiter ist es dem Ludo-Team ein Anliegen, sei-

nen Kunden ein breites, attraktives Spielangebot anzubieten. Wiederum warten viele Neuigkeiten frisch von der Spielmesse darauf, ausprobiert zu werden – so unter anderem Villa Paletti (Spiel des Jahres für Erwachsene), Maskenball der Käfer (Spiel des Jahres für Kinder), Wey Kick,

Alibaba, Drachenland sowie den Game cube (Nachfolgeprodukt des Nintendo) und vieles mehr. «Gluschtig gmacht?»

Schauen Sie doch einfach mal vorbei oder besuchen Sie den einen oder anderen Spielabend der Ludothek (vgl. Kästchen). *pd.*

Spielabende der Ludothek

Die Spielabende der Ludothek finden jeweils dienstags ab 20 Uhr statt:

- 29. Oktober: Restaurant Schönenbüel
- 26. November: Hotel Linde (1. Stock, mit Landfrauen)
- 21. Januar 03: Restaurant Ilge
- 25. Februar 03: Restaurant Hirschen
- 25. März 03: Restaurant Rössli

Spielnachmittag: 17. November, 14–17 Uhr, in der Cafeteria des Alterszentrums.

Herbst-Jahrmarkt: sonnig und stürmisch

Das «Johrmäartli» lockte viel Volk an.

Immer wieder beliebt: das Kinder-Karussell.

Seit Jahren am Teufner Jahrmarkt: die Autoscooter-Bahn.

Viefältiges Angebot an den Ständen.

Fotos: Hans Sonderegger

Höhener Metzgerei

Dorf 10, 9053 Teufen
Telefon 071 333 27 55
Telefax 071 333 27 46

Filiale Riethüsli
Telefon 071 277 02 22

Fleisch aus tiergerechter Haltung

Appenzeller Spezialitäten: Knoblauchpantli, Mostbröckli,
Schwinegi Stöckli, Siedwürste,
Bureschüblig

Neu: Käsecke/Vegiecke

Kanadische Spezialität: Beef-Jeerkey

Schreinerei Engler

Inh. Christine Wettstein-Engler

*Ihre Schreinerei für: Umbauten, Haus-
und Zimmertüren, Innenausbau, Küchen,
Schränke, Aufrüstarbeiten, Ladenbau*

Alte Speicherstrasse 2034 Tel. 071 330 09 33
9053 Teufen Fax 071 330 09 35

www.schreinerei-engler.ch

DESIGN FÜR IHREN ARBEITSPLATZ: REFLECT VON LISTA.

Das Büromöbelprogramm Lista Reflect ist
das perfekte Zusammenspiel von modernem
Design und Funktionalität.

Lista Schweiz AG
Betriebs-, Lager- und Büroeinrichtungen

Lista Center St. Gallen
Zürcherstrasse/Postfach
CH-9015 St. Gallen

Tel. 071 385 03 03
Fax 071 385 03 13

Ausstellung Frauenfeld:

Bahnhofstrasse 55 Tel. 052 722 20 25
CH-8500 Frauenfeld Fax 052 722 30 73

mode **W** weber

www.modeweber.ch

Gabriel Gmünder AG 9054 Haslen

Autospenglerei • Autolackiererei

Bi ös isch uf de Sommer 2003 no e

Lehrstöll als Autolackierer

frei. Wenn's Di intressiert,
lüt doch a! Mer wörid ös freue.

Gabriel Gmünder
071 333 23 77

Geniessen Sie

die gepflegt heimelige Atmosphäre im «Spörri»
auch bei Ihrer Klaus- oder Weihnachtsfeier.

Wir werden bemüht sein, Ihnen und Ihren
Mitarbeitern einige unvergessliche Stunden
zu beschern.

Rufen Sie uns an, gerne stellen wir für Sie ein
spezielles, schönes Fest-Menu zusammen.

Ihr Alfred Sutter und sein Team

Höhener Metzgerei: Neustart in der 3. Generation

Andi Höhener übernimmt die «Anker»-Dorfmetzger von seinen Eltern, die im Riethüsli eine Filiale eröffnet haben.

Andi Höhener (mit Verkäuferin Carmen Schedler) übernimmt die Metzgerei von seinen Eltern Marie-Theres und Ernst Höhener. – Die Neueröffnung am 9. November wird mit Gratis-Bratwürsten gefeiert.
Foto: GL

Wechsel von der 2. zur 3. Generation Höhener in der «Anker»-Metzgerei: Am 9. November übernimmt *Andi Höhener* den Betrieb von seinen Eltern *Ernst und Marie-Therese Höhener*, die das Geschäft seit 1979 führten und nun eine Filiale im Riethüsli eröffnet haben. Der Familienbetrieb wurde 1946 von *Johannes und Hulda Höhener* eröffnet und bis 1979 geführt.

Andi Höhener ist gelernter Metzger A und arbeitet seit 1994 im elterlichen Betrieb. Er will die «Dorfmetzger» im bewährten Stil weiterführen, hat sich aber einige Neuerungen einfallen lassen: So wird im Laden neu eine «*Vegi-Ecke*» mit vegetarischen Spezialitäten und eine «*Chäs-Ecke*» mit Milchprodukten eingerichtet. Ausgebaut wird das Angebot an *Gefrierprodukten*; am

Montag gibts frisches «Gemsli»-Brot zu kaufen.

Das bewährte «Dorfmetzger»-Angebot wird aufrecht erhalten: feine *Appenzeller Spezialitäten* (Knoblauch-Pantli, schwinegi Stöckli, Mostbröckli usw.), *Wurstwaren* aus eigener Produktion (Siedwürste, Servalats, Bratwürste usw.) sowie *Fleisch aus artgerechter Haltung* von Appenzeller Bauern. Auch die beliebte kanadische Spezialität, das *Beef Jerkey*, wird angeboten.

Andi Höhener wird unterstützt durch die langjährige beliebte Verkäuferin *Carmen Schedler* und eine Laden-Lehrtochter. Seine Ehefrau *Angela* ist für die Buchhaltung zuständig. Neu ist die Höhener-Metzgerei am Donnerstag geschlossen (Sa ab 15 Uhr). Die neue Filiale Riethüsli an der Teufener Strasse 147 wird mit Fleisch und Wurstwaren aus dem Hauptgeschäft beliefert (Montag geschlossen). GL

Spörri: Mit den Werten und Tradition in die Zukunft

Zehn Monate nach dem Wechsel nimmt das neue Erscheinungsbild der Café-Konditorei Spörri AG konkrete Formen an.

Zehn Monate nach der Übernahme des Betriebs durch Alfred Sutter zeichnen sich in der *Café-Konditorei Spörri AG* erste Neuerungen ab. Die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage im Haus bildeten wichtige Grundlagen für die Neupositionierung des Unternehmens. «Spörri Teufen» geht mit den Werten seiner Tradition in die Zukunft: Absolute Qualität der hausgemachten Produkte, Freundlichkeit gegenüber Gast und Kunde», erklärt *Alfred Sutter*.

Der Gast spürt bereits heute einen neuen «Geist» im «Spörri», das sich dem Puls der Zeit verpflichtet fühlt. Dieser Tage wurden die Angestellten neu eingekleidet. Auch die *betrieblichen Abläufe* konnten vom fast 20jährigen Einfluss von Gastrokette «entstaubt» werden.

Weitere Schwerpunkte der Neuausrichtung sind *Küche und Konditorei*. Die neue «Vier-Jahres-Zeiten-

Karte» ist saisonal ausgerichtet; ab 1. November gilt die Winterkarte. In der Konditorei hat Alfred Sutter zusammen mit *Peter Spörri* verschiedene alte Rezepturen ausprobiert und ins Sortiment einfließen lassen (z.B. der beliebte «Spörri»-Christstollen). Weiter ist die Zusammen-

arbeit mit dem elterlichen Betrieb, der Bäckerei-Konditorei Sutter in Appenzell, verstärkt worden.

Schliesslich gab Alfred Sutter bekannt, dass demnächst grössere bauliche Massnahmen erforderlich seien, um den Betrieb sicher in die Zukunft zu führen. GL

Neustart mit neuem Outfit: das «Spörri»-Personal mit neuen, eleganten weissen Blusen; rechts im Bild der «neue» Hausherr Alfred Sutter.
Foto: GL

Naturheilpraxis und
ganzheitliche Kosmetik

Jacqueline Wagner

Kant.appr. Heilpraktikerin,
eidg.geprüfte Kosmetikerin

Terminvereinbarung nach tel. Absprache
Hechtstrasse 8, 9053 Teufen Tel. 071 330 08 08
www.naturheilpraxis-kosmetik.ch

Nicht DASS wir wohnen, sondern WIE ist uns wichtig!

Ein kinderloses Paar sucht in Teufen per 1.02.2003
oder nach Absprache eine nicht alltägliche, ruhige
und komfortable Wohnung mit mindestens 5
Zimmern oder auch einen Hausteil (nur Miete).

Bitte melden Sie sich unter 071 791 07 23
oder 079 349 02 56

Garage Lustmühle AG

Geschäftsführung Christoph Gueng
Eidg. dipl. Automechaniker

Garage Lustmühle AG Telefon 071 333 12 93
Hauptstrasse Telefax 071 333 46 39
9062 Lustmühle/Teufen e-mail garage.lustmuehle@bluewin.ch

Der offizielle VW Partner für Ihre Region

Permanentes Neuwagen-Lager

*Wir erneuern unser Vorführwagen-Lager
zu Spezial-Konditionen*

VW Beetle 1.8 Turbo

VW Polo 1.4 16 V

VW Golf 1.9 TDI 150 PS 4 M

Spezial-Preise

LASSEN SIE SICH VERWÖHNEN
BEI EINEM FEINEN MENÜ
UND KERZENLICHT.

DIVERSE FLAMBÉES
AM TISCH ZUBEREITET.

WIR EMPFEHLEN UNS
GERNE FÜR IHR
FAMILIENFEST / FIRMENESSEN

Hotel zur Linde

Spezialitätenrestaurant 9053 Teufen AR

Tel. 071 333 28 22 · Fax 071 333 41 20
www.hotelzurlinde.ch · E-mail: info@hotelzurlinde.ch

Hans Schiess Bedachungen AG

9053 Teufen
Tel. 071 333 21 22 Fax 071 333 57 22
www.schiessbedachungen.ch
hansschiess@bluewin.ch

- ▲ Steil- und Flachdächer
- ▲ Fassaden
- ▲ Gerüste
- ▲ Isolationen

KOLLER INTERNET

Web-Kommunikation und e-Commerce

Ihre Full-Service-Agentur für Neue Medien

Web-Kommunikation
e-Commerce
Internet-Auftritte
Web-Design
Multimedia

Ihr Internet-Berater: Paddy Gloor, Teufen

Koller Internet GmbH Unteres Ziel 3 CH-9050 Appenzell
T 071 788 39 41 info@kollerinternet.ch www.kollerinternet.ch

Neue Praxis für Schönheit und Gesundheit

Die St. Gallerin Jacqueline Wagner hat an der Hechtstrasse 8 eine Praxis für Naturheilkunde und ganzheitliche Kosmetik eröffnet.

Die 42-jährige St. Gallerin *Jacqueline Wagner*, eidg. dipl. Kosmetikerin und Absolventin der NVS-Schule, hat anfangs Oktober an der Hechtstrasse 8 eine Praxis für Naturheilkunde und ganzheitliche Kosmetik eröffnet. Sie bietet ihre Hilfe für innere und äussere Schönheit bzw. Gesundheit an.

Jacqueline Wagner wurde 1960 in St. Gallen geboren. Im Geschäft ihrer Mutter liess sie sich zur Kosmetikerin ausbilden; von 1979–1991 unterrichtete sie an der haus-eigenen Kosmetischule. Seit 1991 führt sie ein eigenes Kosmetikstudio – zuerst in St. Gallen, seit vier Jahren in Kronbühl. Ein Zusammenzug ihres Studios in der neuen Teufner Praxis ist geplant.

Von 1998–2001 absolvierte Jacqueline Wagner die Schule der Naturärzte-Vereinigung Schweiz (NVS) in Herisau; letzten Herbst wurde sie kantonal approbiert.

Nach diversen Weiterbildungen hat Jacqueline Wagner nun eine Praxis eröffnet, die Kosmetik und Naturheilkunde vereint. Im *Kosmetikinstitut* im Dachgeschoss bietet sie *ganzheitliche kosmetische Behandlungen* und *natürliche Pflegeprodukte* an: Gesichtspflege, Wimpern und Brauen färben, Haarent-

fernung im Gesicht mit Wachs, Behandlungen bei Hautproblemen. In der *Naturheilpraxis* im 2. Stock behandelt sie verschiedene Beschwerden bei Erwachsenen und Kindern. Schwerpunkte ihrer Anwendungen sind *Biochemie* nach Dr. Schüssler und *Jin Shin Jyutsu* (Physio-Philosophie-Behandlung). *GL*

Jacqueline Wagner
in ihrem neuen
Kosmetikinstitut
an der Hechtstrasse 8.
Foto: GL

Garage Lustmühle mit neuem Verkaufs-/Show-Raum

In den Räumlichkeiten der früheren Post hat die Garage Lustmühle einen gediegenen Verkaufs-/Kundenaufenthaltsraum eingerichtet.

Ende Juni hat die *Poststelle Lustmühle* ihre Pforten für immer geschlossen. Die ehemaligen Räumlichkeiten an der Battenhusstrasse 1 werden nun durch die benachbarte *Garage Lustmühle AG* genutzt: Mitte Oktober konnte ein gediegen gestalteter Raum für Verkauf und Kundenaufenthalt mit einem Show-Corner eröffnet werden.

Christoph Gueng, seit zehn Jahren Geschäftsführer der Garage Lustmühle AG, und Verkaufsberater *Guido Stöckli* zeigten sich erfreut über die neue «Dependance»: Anstelle eines zweijährigen Provisoriums in einem Container kann die Kundschaft nun in freundlicher Atmosphäre beraten werden. Die Erweiterung kommt nicht nur dem

Verkauf zugute – die einladenden Räumlichkeiten mit Sitzcken und Bar dienen der Kundschaft auch als Aufenthaltsraum; ausserdem findet sich Platz für die Präsentation eines Neuwagens. – Die VW-Garage Lustmühle ist auch Reparatur-Stützpunkt für Audi und empfiehlt sich für Neu- und Vorführwagen sowie gepflegte Occasionen. *GL*

Geschäftsführer
Christoph Gueng
(rechts) und Verkaufs-
leiter Guido Stöckli
vor der neu gestalte-
ten Verkaufsbüro. –
Blick in den Kunden-
und Showraum mit
einem neuen VW-
Beetle 1,8 Turbo.
Fotos: GL

UOV: Unteroffiziere und andere stramme Männer

Zu Besuch beim Unteroffiziersverein (UOV) Teufen und Umgebung: Training in der Dorfturnhalle und Runder Tisch in der «Linde».

Während des Trainings in der Dorfturnhalle stellen sich die Mitglieder des UOV zum Gruppenbild. Fotos: GL

● ROSMARIE NÜESCH-GAUTSCHI

Im Behörden- und Vereinsverzeichnis der Gemeinde Teufen erfährt man nur wenig über den UOV. Er scheint ein privater Turnverein zu sein. So zeigte ein Besuch am Dienstagabend in der schönen alt-neuen Dorfturnhalle eine Gruppe von mit wenig Ausnahmen nicht mehr ganz junger Herren.

Körperliche Ertüchtigung

Nach kurzem Einturnen spielte die kleine Mannschaft Korbball, Fussball und zuletzt Hockey mit grossem Einsatz und Elan. Allerdings um die Kopfbälle von *Emil Niethammer* und *Georges Hellers* scharfe Schüsse zu rapportieren, war ich nicht die richtige Reporterin. Aber die Beweglichkeit und die sichtbare Freude am Spiel waren beeindruckend.

Liest man die Statuten des Vereins, so ist die körperliche Ertüchtigung der Mitglieder nur eine der Möglichkeiten, um «durch vielfältige Tätigkeiten zur Stärkung des Wehrwesens beizutragen und im besonderen die Stellung des Unteroffiziers zu festigen.» Um den hohen Ansprüchen in den Statuten gerecht zu werden, liegt jeweils ein aufwändiges Arbeitsprogramm vor.

Fast ebenso wichtig wie die körperliche Ertüchtigung ist die Geselligkeit am Runden Tisch in der «Linde».

Breit gefächertes Angebot

Das Arbeitsprogramm 2002, das Präsident *Emil Niethammer* vorlegt, zeigt ein breit gefächertes Angebot von Anlässen, um die Ziele des UOV zu erreichen. Vorträge von der gesunden Ernährung über das Verhalten bei Bränden bis zur militärischen Weiterbildung sind aufgeführt. Ebenso finden Patrouillenläufe, Langlaufwochenende und verschiedene Schiessanlässe statt.

Pflege der Kameradschaft...

... hat im UOV einen grossen Stellenwert. Jeweils nach den diensttäg-

Jeden Dienstag «Turnstunde»

Jeden Dienstag ab 19.30 Uhr treffen sich die Mitglieder des UOV Teufen und Umgebung zur Turnstunde in der Dorfturnhalle.

Anschliessend – ab 21 Uhr – steht der gesellige Treffpunkt am Runden Tisch im Hotel Linde auf dem Programm.

lichen Turnstunden sitzen die Männer in der «Linde» am Runden Tisch. Hier werden nicht nur gemütliche Gespräche geführt.

Kennt man die Mitglieder etwas besser, weiss man mit Sicherheit, dass hier oft politisch heisse Diskussionen stattfinden und die aktuellen Probleme der Gemeinde und anderer staatlicher Organisationen engagiert durchgekaut werden. Trotzdem wird auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommen, so unter anderem am Klausabend und an Geburtstagsfeiern.

40-Jahr-Jubiläum

Der *UOV Teufen und Umgebung*, eine Sektion des kantonalen und des schweizerischen Unteroffiziersvereins, ist 1962 gegründet worden. Dies soll im Januar 2003 mit einem Festprogramm gefeiert werden.

Präsident: Emil Niethammer, Cholgadenstrasse 5, 9052 Niederteufen

Patrick Droz: Informatiker mit welschem Charme

Der 46-jährige Teufner kann das 10-Jahr-Jubiläum seines Informatik-Ateliers in der Fabrik am Rotbach in Bühler feiern.

Der Informatiker Patrick Droz an seinem Arbeitsplatz im Kuppelsaal der Fabrik am Rotbach in Bühler.
Foto: GL

• GÄBI LUTZ

Seit zehn Jahren führt der 46-jährige Informatiker *Patrick Droz* in Bühler das *Informatik-Atelier am Rotbach GmbH*. Seine Spezialität: Leistungserfassung und Projektmanagement für Dienstleistungsunternehmen. Zuhause ist er in Teufen – auf der Kalberweid. Hier lebt er zusammen mit seiner Familie, engagiert sich in der Evangelischen Kirchgemeinde als Kassier und übt für seine Auftritte als zweiter Violonist beim Kammerorchester Appenzeller Mittelland.

Ein Welscher im Appenzellerland

Patrick Droz ist – oder war? – Welscher. Er lebt seit 18 Jahren in Teufen und fühlt sich wohl hier. Das Wohnen auf dem Land, seine Familie, die Musik und sein Naturgarten sind Ausgleich zu seiner kopflastigen Arbeit als Informatiker.

Patrick Droz wurde 1956 in Genf geboren und ist Bürger von La Chaux-de-Fonds. Der Beruf seines Vaters (damals Swissair-Pilot) machte bald eine Umsiedlung nach Kloten nötig. Im Kindergarten lernte er Deutsch. Die Schulen absolvierte er in Kloten und Bülach,

die Kanti in Winterthur. Während eines Ökonomiestudiums in Zürich rief ihn eine interessante Stelle im Informatik-Bereich nach St. Gallen.

Zusammen mit seiner Partnerin Silvia Matter zog er in die Ostschweiz. 1984 heirateten die beiden und fanden im Schlatterlehn in Teufen eine erste Bleibe. Seit 1998 leben sie zusammen mit ihren Kindern Muriel und Eric auf der Kalberweid, wo sie das Wohnhaus käuflich erwerben konnten.

Seit 10 Jahren in der Fabrik am Rotbach in Bühler

Bereits 1986 hat sich Patrick Droz in einer Bürogemeinschaft in St. Gallen selbständig gemacht. 1992 dislozierte er in die Fabrik am Rotbach, wo er zusammen mit dem Grafiker Emanuel Sturzenegger Räumlichkeiten im stimmungsvollen Kuppelsaal bezog. Seit 1995 ist auch seine Frau Silvia als selbständige Grafikerin zeitweise in der Bürogemeinschaft tätig.

Angefangen hat Patrick Droz als Einmann-Betrieb. Heute ist die 1997 gegründete Informatik-Atelier am Rotbach GmbH ein Team mit acht innovativen Köpfen. «Die Fabrik am Rotbach bietet ein ideales Umfeld für KMU: Nebst kreativen Berufsleuten wie Fotografen, Grafikern und Designern haben sich auch verschiedene Informatik- und Mediendienstleister hier niedergelassen. Spezielle Ressourcen, aber auch die Infrastruktur werden gegenseitig genutzt», freut sich Patrick Droz.

Bereits seit 1983 entwickelt er für namhafte Kunden *Individualsoftware*. Sein Spezialgebiet war von Anbeginn an die *Leistungserfassung* und das *Projektmanagement* für *Dienstleistungsunternehmen*. Dieses Spezialwissen führte im Jahr 1995 zur ersten Marktversion der Leistungserfassungs-Software *Prima*. Um eine kompetente Kundenbetreuung und konstante Weiterentwicklung der Software zu gewährleisten, wurden kontinuierlich weitere Informatik-Spezialisten angestellt.

Pionier in der Informatik-Ausbildung

Die Firma gehört in der Informatik-Ausbildung zu den Pionieren in Appenzell Ausserrhoden. Nach der kantonalen Verwaltung war es die Informatik-Atelier am Rotbach GmbH, die als erste im Kanton die vierjährige Lehre zum eidgenössisch diplomierten Informatiker anbot. Die Firma ist denn auch stolz darauf, dass der erste Lehrling – der Teufner *Michael Rupp* – im Jahr 2000 sein Diplom mit einer Bestnote entgegen nehmen durfte. Heute lässt sich mit *Raphael Looser* ein weiterer Teufner zum Informatiker ausbilden.

Nebst der Standardsoftware «Prima», die im In- und Ausland – vor allem im Bereich Unternehmensberatung und Ingenieurwesen – zum Einsatz kommt, entwickeln Patrick Droz und sein Team auch weiterhin Individualsoftware. Das Know-How liegt dabei hauptsächlich im Bereich Programmierung (C++ und SQL) sowie in der Realisation von Internetapplikationen. Im Bereich der neuen Medien kommt die gute Zusammenarbeit mit anderen Dienstleistern in der Fabrik am Rotbach aus dem Bereich der visuellen Gestaltung und Fotografie zum Zug. Eine sorgfältige Bedarfsanalyse, gutes Design und technisches Know-How verbinden sich hier zu kundenindividuellen Lösungen auf hohem Niveau.

Eine ausführliche Firmenpräsentation finden Sie im Internet unter www.rotbach.ch.

Steckbrief

Name: Patrick Droz

Geburtstag: 10. Mai 1956

Beruf: Informatiker

Familie: Ehefrau Silvia (43), Kinder Muriel (14) und Eric (13)

Lieblingessen: Dinkel-Gratin

Getränk: Grüntee

Musik: Klassik und Jazz

Hobby: eigener Naturgarten

Farbe: Blau

Georg Schmidt: Arbeitsintensive Zeit durchlebt

Als Zivilschutz-Chef hat der Teufner viel beigetragen bei der Schadenbewältigung der September-Unwetter im Appenzellerland.

Georg Schmidt an seinem Arbeitsplatz im Zivilschutz-Zentrum Bächli.
Foto: GL

● URSINA ALBRECHT

Als Georg Schmidt in die zweite Klasse kam, zogen seine Eltern von Herisau nach Teufen. Damals schon begann er Teufen gern zu haben und zu schätzen. Teufen ist für Georg Schmidt die Heimat, sein Lebensmittelpunkt. Nicht nur das Klima, die Vielfalt an Erholungsmöglichkeiten und die Geselligkeit, die er mit Vereinsleben in Verbindung bringt, gefallen ihm an Teufen. «Es gefällt mir einfach hier. Ich brauche auch die Berge rund um Teufen, es muss etwas da sein.» Er wäre kein Flachland-Mensch, betont Georg Schmidt. Seit 1988 wohnt der Appenzeller mit seiner Familie wieder in seinem Elternhaus.

Steckbrief

Name: Georg Schmidt

Alter: 48 Jahre

Sternzeichen: Zwilling

Beruf: Chef Zivilschutzorganisation Appenzell Mittelland

Familie: verheiratet, zwei Kinder: Silvan (20), Eveline (19)

Hobbies: Singen (Präsident des Gemischten Chors «Tüüfe mitenand»), Töf- und Skifahren

Lieblingessen: ein saftiges, gutes Stück Fleisch; italienische Küche

Lieblingsgetränk: ein Glas guten Wein

Lieblingsfilme: Krimis

Lieblingsmusik: alter Jazz, Dixieland

Nie ausgelernt

Ursprünglich komme er aus dem Autogewerbe, sagt Georg Schmidt. Seine berufliche Laufbahn begann mit einer Lehre als Automechaniker in St. Gallen. Wenig später zog es ihn für sechs Jahre nach Wildhaus, wo er eine Autogarage führte. Während weiteren sechs Jahren war er Fahrzeugexperte im TCS-Zentrum St.Gallen-Winkeln, in welche Zeit auch die nebenberufliche Ausbildung zum Automechanikermeister mit Abschluss im November 1986 fiel. Eine weitere Station war die Expertentätigkeit im Strassenverkehrsamt St. Gallen, worauf dann die Ausbildung und Anstellung als Lehrlingsinstructor beim Autogewerbeverband SG/Appenzell/FL erfolgte.

Als im Jahre 1998 die Stelle als Chef der Zivilschutzorganisation Appenzell Mittelland in Verbindung mit dem Amt des Ausbildungszuständigen für Zivilschutzleistende ausgeschrieben war, entschloss sich Georg Schmidt für eine Neuorientierung in seinem Berufsleben. Er liess sich zum Zivilschutz-Instructor ausbilden. In der selben Zeit absolvierte er ausserdem die Fahrlehrerschule.

Eine strenge Zeit

Seit bald vier Jahren ist Georg Schmidt Chef der Zivilschutzorganisation Appenzell Mittelland. Wirklich ernste Einsätze hat er mit seinen Leuten bis zu diesem Herbst noch nicht erlebt, doch was anfangs September dieses Jahres die Natur im Appenzellerland anrichtete, wird wohl jedem von uns in Erinnerung bleiben.

Wer sofort zur Stelle war und bei der Schadenbewältigung des Unwetters teilnahm, sind zu den Ersteinsatzkräften die Zivilschutzleistenden der Kantone Appenzell Ausser- und Innerrhoden. Unter der Koordination von Georg Schmidt begann am 2. September um 2 Uhr morgens der Einsatz von Zivilschützern des Appenzeller Mittellandes. «Das war der erste Ernstfalleinsatz in diesem Ausmass im Kanton. Die

Einsatzzeit war sehr streng und anspruchsvoll, teilweise unter widrigsten Bedingungen», reflektiert Georg Schmidt. Nachdem in der verheerenden Septembernaut die Feuerwehr Speicher um Hilfe bat, machte Georg Schmidt einen Gesamtauftrag an seine Leute. Etwa 180 Zivilschutzdienstleistende aus der Region Mittelland standen unter seiner Leitung während gut sechs Wochen im Einsatz. In erster Linie ging es um Sofortmassnahmen für die Schadensbegrenzung. Öffentliche Einrichtungen hatten Vorrang. Es wurden Bäche von Schwemmholz befreit, Strassen geräumt. Vor allem in der ersten Phase, der sogenannten Chaosphase, war kaum an Schlaf zu denken, denn die Organisation und Koordination der Hilfskräfte erforderten den permanenten Einsatz der Führung.

Die Arbeit geht weiter

Die Schäden sind noch nicht behoben. Es werde wohl noch zwei bis drei Jahre dauern, bis alles aufgeräumt und nachbearbeitet sei, meint Georg Schmidt.

Er denkt jedoch, dass durch das Unwetter die Gefahren, denen das Appenzellerland ausgesetzt ist, knallhart erkannt wurden. Seit mehr als 70 Jahren fand nichts dergleichen in unserer Umgebung statt. Niemand hätte auch noch einen Monat zuvor an dieses Ausmass von Erdbeben und Bachüberflutungen gedacht.

Sicher wird man die gewonnenen Erkenntnisse für die bereits in die Wege geleitete Reform im Bevölkerungsschutz nutzen und den künftigen Zivilschutz auch auf solche Ereignisse ausrichten. Prognosen deuten darauf hin, dass mit weiteren naturbedingten Katastrophen gerechnet werden muss. Man wird also gut daran tun, die Erkenntnisse im präventiven Sinn zu nutzen, so dass weitere Schäden verhindert werden können.

Dafür stehen Georg Schmidt gute und verlässliche Leute zur Verfügung, mit denen er gerne zusammenarbeitet.

Täghüffeli.

Teufen im Herbst 2002.

Fotos: Gäbi Lutz

Blattzauber an der Hauptstrasse in Niederteufen.

Obsten auf dem Gut des Klosters Wonenstein.

Herbstlicher Blick auf das Dorf.

Kuh und bunter Wald in Harmonie.

Früchte des Herbstes.

STERNEN TEUFEN
LANDGASTHAUS

Montag und Dienstag Ruhetag
Hauptstrasse 55 · 9053 Teufen
Tel. 071 333 24 66 · Fax 071 333 34 11

*Das 1. Goldene
Fisch-Restaurant
im Appenzellerland
mit Wildfisch aus
dem Bodensee!*

*5-Gang-Degustationsmenu
zum Probierpreis von Fr. 49.-
bis Sonntag 1. Dezember 2002.*

*Reservierungen unter
Tel. 071 333 24 66*

*Wir freuen uns auf Ihren Besuch,
Rosmarie und Walter Tobler
mit dem Sternen-Team.*

- Alle Carrosseriereparaturen
- Unfallreparaturen auf CELETTE Richtbank
- Neu- und Reperaturlackierungen
- Scheibenservice
- Carrossierevisionen

(Oldtimer, Historische-Fahrzeuge, Motorroller usw.)

Zimmermann

carrosserie - spenglerei - spritzerei 9063 stein

Tel. 071 367 10 74

Fax 071 367 10 64

Wir sagen JA zur JUGEND JA zum SKATERPLATZ

Pfarrer Richard Bloomfield, Erika Bösch-Lutz, Dr. med. Werner + Brida Buchli, Brigitte + Reto Camen, Brigitte Eigenmann, Heidi + Peter Eschler, Dölf Fröh, Pfarrer Bruno Fürer, Christian Hartmann, Maya Hofstetter, Renate + Thomas Hungerbühler, Gaby + Jürg Kliebenshädel, Daniela + Peter Lemmenmeier, Carmen + Sergio Merico, Fredy + Susanne Mosberger, Dr. med. Roland + Irene Neff, Alice Panella, Dr. Thomas + Elisabeth Rau, Florian Scherrer, Esther + Hermann Steiner, Alexandra + Michael Steiner, Eveline + Hannes Thalmann, Christa + Heinz Tobler, Käthi Zürcher.

MARBERT

Face your
energy. energy
drops

Bon im Wert von CHF 5.-
beim Kauf eines Produktes
der neuen
energy drops-Linie
von Marbert.

Neu! bei

vital
Drogerie Teufen

Speicherstrasse 8
9053 Teufen

Gratulationen im November

Jakob Menet gratulieren wir am 3. November zu seinem 92. Geburtstag. Der rüstige Jubilar arbeitete über 20 Jahre in Berg TG auf einem Bauernhof. Anschliessend kam er nach Teufen. Am 1. Dezember werden es fünf Jahre, dass Herr Menet im Altersheim Alpstein Pensionär ist. Man kennt ihn dort als angenehmen und zufriedenen Gast. Jeden Tag unternimmt er Spaziergänge in die nähere Umgebung oder ins Dorf. Nicht missen möchte er die Jassgruppe, die sich regelmässig jeden Montag trifft.

Immer noch zu Hause im Haag 1547 wohnt *Emil Schelling-Maurer*. Ihm gratulieren wir ebenfalls am 3. November zu seinem 91. Geburtstag. Er wohnt erst seit 16 Jahren in unserer Gemeinde, wo es ihm sehr gut gefällt. Der Jubilar ist weit gereist und blickt auf ein spannendes Leben zurück. In St. Gallen wurde er geboren. Bei der Firma Maestrani liess er sich kaufmännisch ausbilden. Während sechs Jahren arbeitete er bei der Stadtbuchhaltung. 1939 wanderte Emil Schelling nach Brasilien aus. Dort war er für eine Schweizer Batikfabrik tätig. Das Aufgebot in den Aktivdienst nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges zwang ihn, in die Schweiz zurückzukehren. Auf einem alten brasilianischen Frachter, der mit 60 Gefangenen besetzt war, machte er zusammen mit seiner schwangeren Frau eine abenteuerliche Fahrt zurück nach Europa, nach Lissabon. Die Gefangenen wurden vorher auf einer Insel interniert. Im Aktivdienst war er in Sargans stationiert. Nebst Arbeiten im Büro war er auch fürs Säumen über den Risettenpass von Mels ins Glarnerland zuständig. Für die Victor Tanner Textil in St. Gallen war er später 25 Jahre auf Reisen. Seine Frau begleitete ihn als Mannequin. Zur Familie gehörten mittlerweile zwei Söhne. Ein weiteres Mal wanderten Schellings aus, diesmal nach Spanien. Einige Jahre später kehrten sie wieder in die Schweiz zurück, da seine Frau schwer verunfallt war und an den Folgen leider verstarb. Durch einen Zufall begegnete er in der Stadt der verwitweten Frau eines befreundeten Bankangestellten.

Schicksal scheint es zu sein, dass ihr Mann und die Frau von Emil Schelling in derselben Nacht verstorben waren. Während zwei bis drei Tagen wohnt nun diese Dame als seine Lebenspartnerin bei ihm. Der Jubilar macht täglich ein- bis zweistündige Märsche und geniesst das Baden im Hof Weissbad.

Auch am 3. November feiert *Jakob Waldburger-Graf* seinen 85. Geburtstag. Geboren und aufgewachsen ist er im Löchli-Tobel. Der Bauernbetrieb gehörte seinem Grossvater. Durch Jakob Lanker gelangte er nach Speicher. Dort absolvierte er eine Lehre als Schreiner. Bevor er sich in Teufen selbständig machte, war er hier bei der Schreinerei Reifler angestellt. Nach seiner Heirat wurde er Vater von zwei Töchtern. Mittlerweile ist er vierfacher Grossvater. Eine seiner Töchter ist Berti Winkelmann, Ehefrau unseres Bahnhofvorstandes Georg Winkelmann. Seit 20 Jahren hat Jakob Waldburger seine Schreinerei verpachtet. Er richtet aber immer noch fleissig Brennholz. Schon lange ist er Aktivmitglied der

Wandergruppe Teufen. Noch letztes Jahr nahm er an 37 Volksmärschen teil. Auch die Seniorenferien mit Diakon Ammann lässt er sich nicht entgehen. Glücklicherweise ist er mit seiner Partnerin Frau Vetsch.

Am 7. November gratulieren wir *Ernst Keller-Mauerhofer* zu seinem 80. Geburtstag.

Es ist kaum zu glauben, dass *Clara Ruggli-Thomann* am 21. November ihr 92. Wiegenfest feiern kann. Im Gegensatz zu vielen Jubilarinnen in Teufen verbrachte sie lediglich die letzten 54 Jahre in Teufen. Frau Ruggli ist in Wien geboren. Sie wohnte die ersten zehn Jahre dort, zusammen mit drei Geschwistern. Den ganzen Ersten Weltkrieg erlebte sie in Wien. Um den Kindern eine bessere Schulbildung zu ermöglichen, zog die Familie zurück in die Schweiz, nach Ebnet-Kappel. Weitere drei Jahre lebte die Familie Thomann bei Lausanne. Darauf folgte für unsere Jubilarin ein Englandaufenthalt von einem Jahr. 1941 heiratete sie nach Subingen SO. Später wohnte sie in Buchs AG, wo ihr Mann für die technische Leitung einer Weberei zuständig war. 1947 liess die Fa-

milie – mittlerweile gehörten zwei Kinder dazu – am oberen Eggli ein Haus bauen, da Herr Ruggli eine Anstellung bei der Empa fand. Die Jubilarin kennen sicher noch einige aus dem Samariterverein und als Arbeitsschulpräsidentin. Zudem hat sie immer gern gesungen. Clara Ruggli unternahm viele Reisen nach Australien zu ihrer Schwester. Früher fuhr sie gerne Ski und wanderte oft, seit 23 Jahren allein, da ihr Mann 1979 leider verstorben ist. Sie macht immer noch gerne Ausflüge, welche die evangelische Kirche anbietet. Gegen Ende Jahr will unsere Jubilarin im «Lindenhügel» einziehen.

In der schönen, aber etwas abgelegenen Frühweid wohnt *Jakob Bruderer-Eigenmann*. Er feiert am 23. November seinen 80. Geburtstag. Als Trogener Bürger ist er auch dort aufgewachsen. In Speicher liess er sich zum Metzger ausbilden. Während des 2. Weltkrieges absolvierte er 750 Tage Aktivdienst. 1950 heiratete Jakob Bruderer und wurde Vater von drei Kindern, einem Mädchen und zwei Buben. Zur Familie gehören mittlerweile noch fünf Grosskinder.

Fortsetzung auf Seite 34

Eindrückliche Begegnungen mit «Alt Teufen» von «Wassermann» Werner Holderegger

Gleich zwei Ausstellungen feierten am 24. Oktober Vernissage im Altersheim Lindenhügel: Im 2. Stockwerk werden Bilder des Teufner Malers *Emil Walser* (1906–1990) gezeigt (vgl. Seiten 20/21). Im 1. Stockwerk sind alte Ansichten von Teufen ausgestellt. Höhepunkt der Vernissage war der Dia-Vortrag von *Werner Holderegger* (Bild) über «Alt Teufen». Ein zahlreich erschienenenes Publikum liess sich von den Ausführungen des früheren «Wassermanns» in den Bann ziehen und schwelgte in Nostagie. Die gezeigten Ansichten aus dem reichhaltigen Fundus der Postkarten-Sammlung von Werner Holderegger sen. («Busch») zeigten eindrücklich auf, wie sich unser Dorf in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat.

Foto: GL

Im Gedenken

Robert Hohl-Ammann
17. 8. 1910 - 28. 9. 2002

Robert Hohl wurde am 17. August 1910 als zweites von vier Kindern der Malermeisterfamilie Hohl in Teufen geboren. Am Schützenberg wuchs er auf, besuchte in Teufen die Schulen und erlernte dann, ebenfalls in Teufen, das Handwerk des Kürschners. Berufliche Erfahrungen sammelte er in St.Gallen, Berlin und Brüssel. Nach Meisterprüfung und Verheiratung mit *Myrtha Ammann* arbeitete er längere Zeit in Aarau. Die Eröffnung eines eigenen Geschäfts führte die beiden nach Zürich. Dort konnten sie in den 20 Jahren ihrer Geschäftszeit einen grossen Kunden- und Bekanntenkreis aufbauen, nicht zuletzt auch dank der Tätigkeit als Berufsschullehrer.

1985 begann der Ruhestand mit der Rückkehr ins Geburtshaus nach Teufen. 1987 starb Myrtha Hohl. Von da an besorgte Robert

sämtliche Arbeiten im und ums Haus selbständig.

Seine jahrzehntelange Mitgliedschaft im Alpenclub liess ihn viele Naturschönheiten erleben. Zu allen Jahreszeiten war er ungezählte Male auf dem Säntis. Besonders stolz erzählte er oft, dass er einmal auf Skiern einen Aufstieg auf den Titlis hinter dem durchtrainierten Flugpionier Walter Mittelholzer durchhielt.

Interessenvielfalt und Freude an der Natur führte das Ehepaar auf Reisen und Wanderungen weit in der Schweiz herum, wobei stets auch der Hund treuer Begleiter war. Die Reise- und Wanderfreude hielt bis ins höchste Alter an, wenn auch nicht mehr so viel zu Fuss.

1999 verkaufte er sein Haus und zog im Herbst ins Altersheim Lindenhügel. Dort war er ein allseits geschätzter Gast, half bei allerlei Hausarbeiten mit, besuchte gar die Handarbeitsnachmittage. Altersbeschwerden steigerten sich erst seit kurzem derart stark, dass nach einem kurzen Spitalaufenthalt seine letzten Wochen im Lindenhügel angebrochen waren. Dem sich nahenden Lebensende sah er gefasst entgegen.

Dank verständnisvoller Pflege und Fürsorge durch das Lindenhügel-Team und seinem Arzt durfte er am Morgen des 28. September sanft einschlafen. HE

Gratulationen

Fortsetzung von Seite 33

Bis zu seiner Pensionierung war er während 33 Jahren bei der Metzgerei Rietmann AG in St. Gallen angestellt. Seit 1978 marschiert er aktiv in der Wandergruppe Teufen mit, ebenso seine Frau.

Alterszentrum

Elizabeth Hauger-Pfänder gratulieren wir am 26. November zu ihrem 99. Geburtstag. Sie ist im Monat November die älteste Bewohnerin in Teufen. Seit Dezember 1999 wird sie im Alterszentrum betreut. Die Jubilarin braucht keinen Rollstuhl. Mit dem Gehvelo ist sie mobil. Sie liebt Besuch und macht gerne Spiele, so auch Eile mit Weile und schaut oft fern. Regelmässig telefoniert ihr die Tochter aus Amerika. Frau Hauger hatte selber dort viele Jahre Wohnsitz und interessierte sich heute noch lebhaft für dieses Land. Im Juni war ihre Freude gross, als die Tochter sie in Teufen besuchte. *Martis Schaeppi*

Herbstliche Mode- und Gourmetfreuden im Lindensaal

Ende September bot das *Hotel zur Linde* ein besonderes Herbstereb-nis: Nebst Gourmetfreuden aus der eigenen Küche präsentierten einheimische und auswärtige Anbieter im Lindensaal eine Vielfalt an Trends und individuellen Interpretationsmöglichkeiten für Damen-, Herren- und Kindermode. Aus Teufen inszenierte *Tonio-Coiffure* aktuelle Frisuren und Stylingideen, *«Revers»*, das Atelier für Masskonfektion, präsentierte gediegene Herbst-/Wintermode, das *Brillebus* sorgte für den modischen Durchblick und *Blumen Kupferschmid* war für herbstliche Stimmung verantwortlich. *Foto: GL*

Schwören auf Holz: Der Teufner Architekt Eberhard Schiess (rechts) und der Naturholzschnitzer Raphael Brühwiler in der Werkstatt-Ausstellung in Oberbüren. *Foto: GL*

Die Natur als Künstlerin

Mit Naturholz gegen steril-weisse Wohn- und Arbeitsvolumen.

Wohnen mit und in Naturholz – dies ist das neue Projekt des Teufner Architekten und Volumenkonsultenten *Eberhard Schiess*

und des Naturholzschnitzers *Raphael Brühwiler*, Oberbüren. Unter dem Titel «Die Natur als Künstlerin» präsentieren sie in einer Werkstatt-Ausstellung im Neudorf 29 in Oberbüren naturgewachsene Holzskulpturen, die dem steril-weissen Wohnvolumen Wärme und Stil verleihen. «Die meisten Menschen leben und arbeiten in weiss abgetönten Wohn- und Arbeitsvolumen», resümieren die beiden. «Unser Anliegen ist es, ein Teil der Kraft und Ästhetik, die sich im Naturholz offenbaren, in das (kalte) Volumen einzubetten». *GL*

Die Ausstellung in Oberbüren dauert noch bis am 23. November und ist jeweils am Samstag, 2., 9., 16. und 23. November sowie am 21./22. November von 14–17 Uhr geöffnet.

Doppelnummer

Die nächste Ausgabe der «Tüfner Poscht» ist eine Doppelnummer für die Monate Dezember und Januar. Redaktions- und Inserateschluss ist der 15. November.

Unterhaltungsanlässe des Männerchors Tobel-Teufen

Am Samstag, 9. November, und am Sonntag, 10. November, führt der *Männerchor Tobel-Teufen* im Lindensaal in Teufen seine beliebten Unterhaltungsanlässe durch. Das Programm beginnt am Samstag um 20 Uhr, am Sonntag um 14 Uhr. Saalöffnung ist jeweils eine Stunde vorher.

Das Liederprogramm unter Leitung von *Benno Walser* steht unter dem Motto «Ein Tag mit den Töblern...». Mitwirken wird dabei auch das *Kammerorchester Appenzeller Mittelland*. Danach kommen auch die Theaterfreunde auf ihre Kosten: «Männerwirtschaft» heisst der Schwank in drei Akten, der unter der Regie von *Ernst Hübener* einstudiert wurde.

Eine reichhaltige Tombola ist wie immer vorhanden und auch für die Tanzfreudigen ist gesorgt: Am Samstag spielen die *Orgelbuebe* aus Urnäsch und am Sonntag das *Nebelgrenze-Echo* aus Speicher auf. Der Männerchor Tobel freut sich auf einen grossen Besucheraufmarsch. *pd.*

Pia und Walter Fässler (333 15 72) nehmen von 11–13 und 18–20 Uhr Platzreservierungen entgegen.

Adventskonzert mit Hackbrett, Violine und Orgel

Die *Lesegesellschaft Teufen* lädt zu ihrem traditionellen *Adventskonzert* ein. Dieses Jahr spielen *Reinhard Brunner* (Hackbrett), *Christian Enzler* (Violine) und *Barbara Grimm* (Orgel) ein abwechslungsreiches Programm mit Werken von Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann, Antonio Vivaldi, Henry Purcell und anderen mehr. Die drei bekannten Musiker werden Sie mit besinnlichen bis beschwingten, barocken Weisen auf die Weihnachtszeit einstimmen. – Das Konzert findet am Sonntag, 1. Dezember, um 17 Uhr in der Reformierten Kirche Teufen statt. Der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte erhoben. *pd.*

Konzert der PostStrings in der Evang. Kirche Teufen

Am Sonntag, 24. November, 17 Uhr, gastieren die *PostStrings* in der Evangelischen Kirche Teufen. Das Berner Streichorchester darf auf eine beachtliche Reihe erfolgreicher Konzerte in der ganzen Schweiz und im nahen Ausland zurückblicken. Es wurde vor bald 30 Jahren vorwiegend aus Mitarbeiter/-innen der PTT-Betriebe vom Genfer Flötisten René Pignolo, der auch regelmässig als Solist mit dem Ensemble auftritt, gegründet.

Mit Werken aus drei Jahrhunderten, darunter der eher selten aufgeführten 1. Sinfonie von Joseph Haydn und einer fröhlichen Suite des Engländers Gustav Holst, werden die *PostStrings* erstmals in Teufen auftreten. Im Konzert für zwei Flöten und Streicher von Anton Stamitz werden René Pignolo sowie der junge Berner Flötist Daniel Lappert zu hören sein. Mit kurzen humorvollen Kommentaren zu den Komponisten und ihren Werken wird der Dirigent durch das Programm führen (*vgl. Beilage-Blatt*). *pd.*

Grosses Gemeinschaftskonzert in der Kirche

In der evangelischen Kirche Teufen sind am Freitag, 8. November, 20 Uhr, vier Vereine mit einem grossen Gemeinschaftskonzert zu Gast: Männerchor Harmonie Flawil, Frauenchor Flawil, Männerchor Rebstein und das Ostschweizer Blasorchester. Aufgeführt werden beliebte Melodien aus Werken grosser Komponisten wie Mozart, Verdi oder Bizet.

Weitere Informationen sind zu finden auf der Homepage www.opernchor.com. *pd.*

Vorverkauf und Platzreservierungen unter tickets@opernchor.com oder Tel. 071 393 47 70 (Montag/Dienstag von 9 bis 10 Uhr und Donnerstag/Freitag von 17 bis 18 Uhr).

1. Teufner Jasscup

Zum 1. Mal findet in Teufen ein *Jasscup* für Jedermann statt. Es wird der Einzelschieber mit zugelestem Partner durchgeführt. Die Regeln sind am Spieltag aufgelegt. Es wird mit Deutschschweizer Jasskarten gespielt.

Das Startgeld beträgt 10 Franken. Der Jasscup wird am Freitag, 8. November, im Hotel Linde

Rätsel: Aus dem Familienalbum

Herisau 1958. Das aufgeweckte Mädchen ist jetzt schon eine «Leseratte». Später wird sie Lehrerin, heiratet und zieht mit ihrem Mann und den drei Kindern nach Teufen, wo sie sich vielseitig engagiert. Ihre grosse Passion nebst dem Lesen ist das Leiten von Ferienlagern – auswärts oder zuhause.

Schreiben Sie den Namen auf eine Postkarte und senden Sie diese bis 15. November an die

Redaktion «Tüüfner Poscht», Postfach 152, 9053 Teufen. Die richtigen Einsendungen werden verlost; den Gewinnerinnen und Gewinnern winken schöne Preise.

Beim gesuchten Buben in der letzten Ausgabe handelt es sich um *Bruno Ammann* (kleines Foto), heute Diakon der

Evang. Kirchgemeinde Teufen. Die Lösung herausgefunden und einen Preis gewonnen haben:

1. *Andrea Solentbaler*, Kalberweid 1120, Teufen (Gutschein für ein Spörri-Frühstück).
2. *Klara Biser*, Lütiswees, Lustmühle (Blumenstraus von Blumen Kupferschmid).
3. *Ingrid Menet*, Glockenblumenweg 131b, D-Berlin (Abo «Tüüfner Poscht»).

Wir gratulieren den Gewinnerinnen und wünschen viel Spass beim neuen Foto-Rätsel. *TP*

stattfinden. Saalöffnung und Zulassung ab 19 Uhr; Start erster Runde 19.30 Uhr. Es sind diverse Preise zu gewinnen. Auf eine rege Beteiligung freut sich die SVP Teufen. *pd.*

Anmeldung erwünscht an Edgar Bischof (071 333 20 33).

Veranstaltungen der Evang. Kirchgemeinde

Bibelkafi für Senioren: Freitag, 1. November, 14 Uhr, im Zwingli-saal, mit Pfarrer Richard Bloomfield.

Kirchgemeindeabend: Sonntag, 3. November, 17 Uhr, im Zwingli-saal, Kulturaustausch; Frauen berichten über ihr Leben und ihre Arbeit in Chiapas. Zum Znacht gibt es Chähörnli. Der Abend wird von Appenzellermusik umrahmt.

Kontaktzmittag: Freitag, 29. November, 12 Uhr, im Zwingli-saal; Anmeldung bis Donnerstagmittag bei Bloomfield (071 333 13 11).

Ökumenischer Adventsmarkt: Samstag, 30. November, 16–21 Uhr; Sonntag, 1. Dezember, 9.30–14.30 Uhr im Pfarreizentrum Stofel.

Ökumenischer Zmorge: Dienstag, 5. November, 9 Uhr, im Pfarreizentrum Stofel. «In China geboren» mit Gertrud Wydler.

Orientierung: Montag, 18. November, 19.30 Uhr, im Zwingli-saal.

Spielnachmittage für Senioren: Donnerstag, 7. und 21. November, 14 Uhr, in der Begegnungsstätte Nieder-teufen; Donnerstag, 14. und 28. November, 14 Uhr, im Pfarreizentrum Stofel (Frauenverein). *pd.*

Kurse im «Fernblick»

Im Monat November finden im Bildungshaus Fernblick folgende Veranstaltungen statt:

- 3.–8.: Familienaufstellung, B-Kurs mit Rosmarie Stüssi.
- 5.: Enneagramm und Führung mit Emanuel Kummer.
- 6.: Zen-Meditation am Mittwoch Abend.
- 7.: Offener Abend mit Mona Lutz und Barbara Walser.
- 8.: «Der Erfahrbare Atem» mit Verena Isler.
- 8.–10.: «Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn» mit Maria-Christina Eggers und Team.
- 13.: Zen-Meditation am Mittwoch Abend.
- 17.–23.: Familienaufstellung, A-Kurs mit Cäcilia Martschitsch.
- 24.–29.: Spuren Suche – Kurzererzitäten mit Gudrun Rütten.
- 27.: Zen-Meditation am Mittwoch Abend. *pd.*

Schweizerische Samariter-Wettkämpfe 2003 in Teufen

Einigen initiativen Mitgliedern des Samaritervereins Teufen ist es gelungen, die regelmässig an wechselnden Orten in der Schweiz stattfindenden «Schweizerischen Samariter-Wettkämpfe» (SSW) nach Teufen zu holen. An diesen Wettkämpfen messen Gruppen von Samaritervereinen aus allen Regionen der Schweiz ihr Können. Neben dem «kämpferischen» kommt aber auch der gemütliche Teil zum Zuge.

Der Anlass findet am 6. und 7. September 2003 in Teufen statt. Ein OK unter der Leitung von Gemeindepräsident *Gerhard Frey* (OK-Präsident) und *Thomas Brocker* (Co-Präsident) ist intensiv mit den aufwändigen Vorbereitungen beschäftigt. Zurzeit gilt es, die Wettkampf-Strecken und die technischen Einzelheiten auszuarbeiten. Aber auch die Festivitäten verlangen viel Vorarbeit. Sicher wird am Samstagabend ein tolles Programm im Festzelt – auch für die Bevölkerung – auf die Beine gestellt. (Die «Tüüfner Poscht» wird zu gegebener Zeit umfassender über den Stand der Vorbereitungen orientierten.) *pd.*

Das «Schuel-Paradies» im Landhaus nimmt erste konkrete Dimensionen an

Seit dem ersten Spatenstich am 18. September wird intensiv am neuen «Schuel-Paradies» im Landhaus gearbeitet. So ist bereits ersichtlich, wie sich der künftige Schulhaus-Neubau ins Gelände einfügen wird. Die Aushub-Arbeiten dürften zusammen mit der Magerbetonabdeckung anfangs November abgeschlossen werden. Anschliessend beginnt die Arbeit der Baumeister, der Arbeitsgemeinschaft Corazza und Mettler+Tanner, die in den nächsten Tagen den Kran aufstellen wird. Nach der Verlegung der Bodenplatten werden die Aussenwände betoniert. Der weitere Baufortschritt ist von den Witterungsverhältnissen abhängig. Das neue Schulhaus wird voraussichtlich im Frühjahr 2004 vollendet sein.

Foto: GL

Ein Teufner erfüllt sich seinen Wunsch vom eigenen Bier

Aus einer «Bieridee» wurde Realität: Ein Jahr nach der Lancierung seiner Idee konnte der in Teufen lebende Wirt des St. Galler Restaurants Goldener Löwen/National, *Walter Tobler* (Bild), sein eigenes Bier der Marke «Huusbraui» der Öffentlichkeit vorstellen. Über 500 Aktionäre haben ein Aktienkapital von mehr als 500'000 Franken zusammengebracht, so dass in Roggwil eine Brauerei samt Laden und Bar eröffnet werden konnte. Anfangs Oktober zelebrierte eine bierselige Runde nach einem Umzug durch die Innenstadt St. Gallen den Fassanstich im Pfalzkeller.

Foto: GL

Aktivitäten der Frauengruppe Teufen-Bühler

Die Frauengruppe Teufen-Bühler führt im Monat November folgende Veranstaltungen durch:

Kasperlitheater

Am Mittwoch, 13. November, um 14.30 und 15.30 Uhr, ist im Pfarreizentrum Stofel in Teufen der Kasperli zu Gast. Es wird das Stück «Dä Kasperli uf äm Buurähof» gezeigt.

Pfarreiabend im Stofel

Am Samstag, 16. November, findet der Pfarreiabend im Pfarreizentrum Stofel statt. Dabei wird das Dessertbuffet wiederum von der Frauengemeinschaft organisiert und gestaltet. Es werden noch Dessertkreationen gesucht.

Anmeldung und Info bis 12. November bei Caroline Vetsch (Telefon 071 333 48 91).

Adventskranzen

Am Montag (13.30 Uhr) und Dienstag (8.30 und 13.30 Uhr), 25./26. November, findet das alljährliche Adventskranzen für

den ökumenischen Adventsmarkt statt. Anmeldung und Info bis am 15. November bei Margrit Koller (071 333 28 39). *pd.*

Nationaler Tochtterttag am 14. November

Am 14. November findet in der ganzen Schweiz der zweite Tochtterttag statt. Alle Väter und Mütter sind an diesem Tag aufgerufen, ihre Töchter (4. bis 9. Volksschulstufe) zur Arbeit mit zu nehmen und ihnen an einem ganz normalen Arbeitstag Einblick in die Erwerbswelt zu geben.

Der Tochtterttag soll Mädchen dazu anregen, sich mit der Vielfalt von Berufen und Lebensperspektiven auseinander zu setzen. Für viele Mädchen ist der Gedanke, ein Leben lang berufstätig zu sein, nicht selbstverständlich. Auch nutzen sie die Breite des Angebots an Berufsausbildungen weit weniger als Knaben. *pd.*

Weitere Informationen: Fachstelle für die Gleichstellung von Frauen und Männern AR (071 353 63 48), gleichstellung@kk.ar.ch, www.tochtterttag.ch

Zivilstandsnachrichten

Trauungen

Schudel Pascal und Schudel geb. Nett Natascha Cornelia, Cholgadenstrasse 2.

Bachofner Andreas, in Wetzikon ZH, und Bachofner geb. Tüscher Janine, Cholgadenstrasse 6b.

Wiestner Markus Urs, in Lohn-Ammannsegg SO, und Wiestner geb. Rusch Katja Liselotte, Dorf 5.

Geburten

Rütsche Nicolas Gibozo, geboren am 8. September in Zürich, Sohn des Rütsche Niklaus Josef und der Rütsche geb. Mukacyubahiro Solange, Battenhaus 2117.

Zellweger Philipp, geboren am 1. Oktober in St. Gallen, Sohn des Zellweger Hans und der Zellweger geb. Röck Gabriele Sieglinde, Haslenstrasse 8.

Sterbefälle

Menet Frieda, Krankenhausstrasse 44, geboren 1916, gestorben am 28. September in Teufen.

Hobl Robert, Zeughausstr. 25, geboren 1910, gestorben am 28. September in Teufen.

Kobler Hans Josef, Zeughausstr. 15, geboren 1936, gestorben am 15. Oktober Herisau. za.

Teufner Künstlerinnen in der kleinsten Haltestelle der Welt

Am 22., 23. und 24. November, jeweils von 13-21 Uhr, findet die 3. Ausstellung von Kleinformaten in der kleinsten Haltestelle der Welt, im Strahlholz bei Gais, statt. An der von Hans Schweizer (als Geiger auf dem Bild) beteiligen sich 35 Kunstschaffende aus Ausserrhoden, Innerrhoden, St. Gallen, Düsseldorf und Berlin – unter ihnen auch die Teufner Künstlerinnen Daniela Samwald und Harlis H. Schweizer. Gezeigt wird Gemaltes, Gezeichnetes, Fotografiertes, Geschriebenes und Gedrucktes in Postkartengrösse. pd.

Restaurant Sternen, Niederteufen, in «Tafelgesellschaft zum Goldenen Fisch» aufgenommen

Mit einem hervorragenden, mehrgängigen und liebevoll angerichteten Fischmenü bedankten sich Rosmarie und Walter Tobler (Bildmitte) vom Speiserestaurant Sternen in Niederteufen für die Aufnahme in die Tafelgesellschaft zum Goldenen Fisch. Die Honoratioren der Gesellschaft in ihren wallenden blauen Gewändern verteilten humorvoll und mit Würde die Tafel für die Fassade und die Orden. Die einheimischen Weine offerierte das Weinhaus Lutz aus Wienacht-Tobel, und die frischen Bodenseefische liefert täglich der Berufsfischer Roger Welti. Das Wirteehepaar Tobler erhielt die Auszeichnung zum zweiten Mal. Bereits im Hotel Hecht in Rheineck war ihre gepflegte Fischküche ausgezeichnet worden. Foto: RN

FDP fasst Parolen

Nachdem die Initiative zur Senkung der Steuern um 0,4 Einheiten zurückgezogen wurde, hat sich der Vorstand entschlossen, die Mitgliederversammlung zu den Themen «Budget 2003» und «Skate-Park» nicht wie vorgesehen am 31. Oktober, sondern am 4. November, ab ca. 21 Uhr in der Mölistube, Hotel Linde, im Anschluss an die öffentliche Orientierungsversammlung durchzuführen und die Parolenfassung vorzunehmen. pd.

Tenniskurs für Frauen und Männer ab 60 Jahren

Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden bietet neu einen Tennis-Anfängerkurs in Speicher an für Frauen und Männer im Seniorenalter.

In vier unverbindlichen Schnupperlektionen kann mit dem Tennis Bekanntschaft gemacht werden. Unter fachkundiger Leitung und in ungezwungener Atmosphäre werden Technik, Taktik und Spielregeln vermittelt. Bei genügend grosser Gruppe wird anschliessend ein Ein-

führungskurs von zehn Lektionen weitergeführt.

Die Schnupperlektionen finden ab dem 12. November an vier Dienstagvormittagen von 9.30 bis 10.30 Uhr in der Tennisanlage Hinterwies in Speicher statt. Änderung der Kurszeit und des Kurstages nach Absprache ev. möglich. pd.

Kosten: 15 Franken pro Lektion und Person. – Anmeldung und weitere Auskünfte bei: Othmar Speck, Speicher (071 344 41 61) oder Pro Senectute AR (071 890 03 82).

Illegale Abfallentsorgung im Brandtobel

Ende September wurde nachts im Wattbach in Teufen illegal Abfall entsorgt. Die Täterschaft ist derzeit noch unbekannt.

Der oder die Umweltverschmutzer gelangte/n vermutlich über die Hauptstrasse St. Gallen-Teufen über eine Waldstrasse ins sogenannte Brandtobel. Dort wurden Holzteile, möglicherweise von einem Schrank stammend, mehrere Fahrzeugpneus, teilweise mit Felgen, sowie Karton auf einer Länge von rund 20 Metern

auf das Bachbord sowie in den Wattbach geworfen. Der Wattbach bildet die Grenze zwischen den Kantonen Appenzell-Ausserrhoden und St. Gallen.

Das Abfallgut wurde durch Personal des Gemeindebauamtes geborgen. Die Höhe der Entsorgungskosten ist noch nicht bekannt.

Die Polizei bittet Personen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können, sich mit der Kantonspolizei in Teufen in Verbindung zu setzen (071 335 09 09).

kpar.

3 Mio. Franken für die Unwetterschäden

Der Ausserrhoder Regierungsrat hat entschieden, für die Bewältigung der Unwetterschäden dieses Sommers einen Rahmenkredit von 3 Mio. Franken bereitzustellen. Damit kann etwa das Dreifache an Bundesmitteln ausgelöst werden.

Eine interdepartementale Gruppe koordiniert die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten der Unwetterschäden, sorgt für rasche und unbürokratische Erledigung und verhindert Doppelzahlungen an Geschädigte.

Die schweren Unwetter Ende August/Anfangs September haben im Kanton Appenzell Ausserrhoden einen immer noch nicht genau ermittelbaren Schaden verursacht. Während für die Aufräumarbeiten der kantonale Führungstab, die kommunalen Führungstäbe, der Zivilschutz, das Militär und viele Freiwillige eingesetzt wurden und werden, verlangt die Wiederherstellung der Schäden an Gebäuden, Infrastrukturen, Kulturland und Wald ausserordentliche Massnahmen und entsprechende Koordination. *sk.*

Hochjagd erfolgreich abgeschlossen

Am 28. September konnte die dreiwöchige Jagd auf Rot- und Gamswild im Kanton Appenzell Ausserrhoden erfolgreich und unfallfrei abgeschlossen werden.

Circus Bengalo erfreute daheim gebliebene Teufner Kinder

Zu Beginn der Herbstferien erfreute der Kleinzirkus Bengalo in seinem romantischen Zelt auf dem Zeughausplatz (Bild) zahlreiche daheim gebliebene Kinder mit ihren Eltern, Verwandten und Freunden. Sie alle zeigten sich begeistert darüber, dass in Teufen wieder einmal ein Zirkus seine Zelte aufgeschlagen hatte. An zwei Nachmittagen unterhielten die Clownin Pipa und der Zauberkünstler Werner sowie die originellen Puppen ein dankbares Publikum. *Foto: GL*

Trotz widerlichem Wetter: Gefreute Widderschau auf dem Zeughausplatz

Trotz wid(d)erlichem Wetter gestaltete sich die Kantonale Widderschau vom 12. Oktober zu einem gefreuten Anlass für Züchter und Besucher. Auf dem Zeughausplatz gaben sich rund 80 Widder ein «böckiges» Stelldichein. Die Experten beurteilten die Weissen Alpenschafe (und ein braunköpfiges Tier) nach Typ (Format), Fundament und Wolle. Dabei lobten sie grossmehrheitlich die Qualität der zur Schau gestellten Widder. Beachtung fand auch eine eindruckliche Nachzucht-Präsentation des Teufners Roland Schiess sowie anderer Züchter aus verschiedenen Ausserrhoder Gemeinden. Ein «Bock» des Teufner Züchters und Experten Hans Möstli, Au (Zweiter von links) wurde zum «Mister Appenzell Ausserrhoden» gekürt. *Foto: GL*

Es wurden insgesamt 31 Gämsen sowie neun Stück Rotwild (Hirsche) erlegt.

Damit sind die Vorgaben gemäss den diesjährigen Jagdvorschriften mehrheitlich erfüllt, so dass auf eine Nachjagd im November verzichtet wird.

Der Schwerpunkt der Ausserrhoder Jagd liegt nun bei der Rehwildjagd, die noch bis zum kommenden 9. November dauern wird. *um.*

Herztod am Steuer

Wegen eines Herzversagens verunfallte am 8. Oktober ein 62-jähriger Autofahrer auf der Umfahrungsstrasse in Teufen. Der Personenwagenlenker befuhr die Umfahrungsstrasse von Teufen kommend in Richtung St. Gallen. Beim sogenannten Hangviadukt, vor der Ausfahrt Stein, verlor der Lenker wegen eines plötzlichen Herzversagens die Herrschaft über sein Fahrzeug.

Das Auto rollte führerlos über die Gegenfahrbahn und stiess gegen die Leitplanke am linken Fahrbahnrand. Die alarmierte

Ambulanzzbesetzung musste leider auf dem Unfallplatz den Tod des Mannes feststellen. *kpar.*

Vital-Drogerie: Natur und Mensch als Einheit

Die Vital-Drogerie im Migros-Gebäude Teufen präsentiert eine neue Linie zur Pflege der Gesichtshaut für junge, dynamische und moderne Frauen. Für Frauen, die wissen, dass der tropische Regenwald für die Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts auf der Erde von grundlegender Bedeutung ist, die wissen, dass Natur und Mensch eine untrennbare Einheit bilden.

Die innovativen und wirksamen Inhaltsstoffe der neuen Serie (vgl. Inserat) sind mehr als nur Hightech aus dem Labor, es sind natürliche Substanzen und Wirkstoffe, die der tropischen Pflanzenwelt entstammen und damit die Wunschvorstellung einer anderen, weniger hektischen, dafür natürlicheren Lebensweise widerspiegeln und symbolisieren. *pd.*

Kein Alkohol für Jugendliche

Der Kanton Appenzell A.Rh. hat eine Kampagne gegen Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen gestartet. Mit einer Plakat- und Aufklärungsaktion wird seit Mitte September der Detailhandel und das Gastgewerbe im ganzen Kanton an das Verbot zur Abgabe von Alkohol für unter 16-Jährige erinnert. Das kantonale Gastgewerbegesetz verbietet die Abgabe von alkoholischen Getränken an Jugendliche unter 16 Jahren und von Spirituosen an Jugendliche unter 18 Jahren.

Aufgrund häufiger Mitteilungen von Jugendlichen, Eltern und Lehrpersonen an die Beratungsstelle für Suchtfragen des Kantons Appenzell A.Rh. in Teufen muss davon ausgegangen werden, dass sich einige Restaurants und Verkaufsläden nur mangelhaft an die Jugendschutzgesetze bezüglich Verkauf von alkoholhaltigen Getränken an Jugendliche halten. Deshalb startet die Beratungsstelle für Suchtfragen in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei die Kampagne «Kein Alkohol für Jugendliche».

pd.

Gemütliche Ausfahrt mit «Mona» und Wägeli für alle «Chäferfäscht»-Geburtstagskinder

In der neuen Teufner Kinderkrippe ist nicht nur jeder Tag ein «Chäferfäscht» – auch die Geburtstage der Kinder werden auf besondere Art gefeiert: Jedes Geburtstagskind wird mit einer «Hunde-Wägeli-Fahrt» beschenkt. «Sponsorin» ist Elisabeth Bossbard von der Pension Alpenheim, die ihre fünfjährige Appenzeller Mischung «Mona» vor das von ihrem Mann Walter geschreinerte Wägeli spannt. Mit dem durch einen Gossauer Sattler eigens angefertigten Geschirr geht die Fahrt vom ehemaligen Schwesternhaus durch die anliegende Allee und wieder zurück zur Kinderkrippe. – Auf unserem Bild freuen sich mit Geburtstagskind Pascal (dreijährig; im Wägeli) auch die Kinder Basil, Alenis, Florian und Kent.

Foto: GL

Gault Millau 2003: Teufnerin «Köchin des Jahres»

Grosse Ehre für die Teufnerin Vreni Giger, die als Küchenchefin des St. Galler Gourmet-Lokals Jägerhof ausgezeichnet worden ist.

Die im Schlatterlehn aufgewachsene und heute im Oberen Horst lebende Köchin Vreni Giger darf sich eines weiteren Höhepunktes ihrer Karriere erfreuen: Der «Gault Millau 2003», die jüngste Ausgabe des «Reiseführers für Gourmets», hat die 29-jährige Küchenchefin des St. Galler Restaurants Jägerhof mit 16 Punkten zur «Köchin des Jahres» ausgezeichnet. Die Testesser loben ihre Bio-Kost vom Feinsten, ihre täglich neu gestalteten Komposi-

Vreni Giger in ihrer Stube im Oberen Horst.

Foto: GL

tionen und (experimentellen) Süßspeisen in den höchsten Tönen. Vreni Giger hat ihre Kochlehre in der «Linde» Teufen absolviert. Die «Tüüfner Poscht» hat sie bereits im Februar 2001 als «Madonna der Kochtöpfe» vorgestellt.

Auch die Teufner Gastronomie wird im «Gault Millau» ausgezeichnet: Die «Linde» erhält 14, die «Blume» 13 Punkte (wie im Vorjahr). Nicht mehr aufgeführt ist der «Sternen»: Rico und Brigitte Bloch haben 13 Punkte ins «Metropol», St. Gallen, «mitgenommen».

GL

Impressum

Herausgeberin
Einwohnergemeinde
9053 Teufen

Herausgabe-Kommission
Gaby Bucher-Germann
Hans Höhener
Gäbi Lutz (beratende Stimme)

Redaktion

Gäbi Lutz, Chefredaktor (GL)
Andreas Heller (AH)
Rosmarie Nüesch-Gautschi (RN)
Erika Preisig-Studach (EP)
Marlis Schaeppli-Luginbühl (MS)

«Tüüfner Poscht»

Postfach 152, 9053 Teufen
Telefon 333 34 63, Fax 333 34 63
E-Mail: t.poscht@bluewin.ch

Inserate-Aannahme und Abos
Heidy Heller-Engler
Heller AG, Küchen und Bäder
Alpsteinstrasse 28
9100 Herisau (ausser Montag)

Telefon 071 351 66 30
Fax 071 352 46 81
E-Mail: heller.teufen@bluewin.ch

Telefon Privat 333 20 55

Grafische Gestaltung, Satz und Bildbearbeitung
Hans Sonderegger
Grafik- und Computerstudio
Unterrain 19, 9053 Teufen

Druck und Ausrüstung
Kunz Druck & Co. AG, Teufen

Gedruckt auf
100% Recyclingpapier
Auflage: 3200 Exemplare

Redaktions- und Inserateschluss:
Für die Novembernummer 10/2002:
15. November 2002

Erscheint monatlich
(Juli/August und
Dezember/Januar:
Doppelnummer)

Veranstaltungen

November 2002			Wer	Was	Wo
Sa	02.	13-16 Uhr	Altersheim	Bazar	Altersheim Alpstein
Sa	02.	19.30 Uhr	Credo-Team	Impuls-Gottesdienst	Alterszentrum 3. Stock
So	03.	09.45 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Reformationssonntag (mit Bach-Kantorei)	Evang. Kirche
So	03.	17.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Kirchgemeindeabend	Zwinglisaal
Mo	04.	19.30 Uhr	Gemeinde Teufen	Öffentliche Orientierung	Lindensaal
Di	05.	09.00 Uhr	Vorbereitungsteam	Ökumenischer Zmorge	Pfarrzentrum Stofel
Mi	06.	14.30 Uhr	H. Allemann	Philatelisten-Treff	Altersheim Lindenhügel
Do	07.	08.30 Uhr	Wandergruppe Pro Senectute	Winzenberg	Treff Bahnhof Teufen
Do	07.	14.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Spielnachmittag für Senioren	Begegnungsstätte Niederteufen
Fr	08.	19.30 Uhr	SVP Teufen	Jass-Cup	Lindensaal
Fr	08.	20.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Konzert: Ostschweizerisches Blasorchester	Evang. Kirche
Sa	09.	10.00 Uhr	SBC Teufen und Wako Sport	Snow-Board-Börse	Hechtremise
Sa/So	09./10.	20/14 Uhr	Männerchor Tobel	Unterhaltungsabend/-nachmittag	Lindensaal
Di	12.	20.00 Uhr	Samariterverein	Beginn Nothelfer-Kurs (Tel. 071 333 14 67)	Sporthalle Landhaus
Mi	13.	14.30 und 15.30	Frauengemeinschaft	Kasperli-Theater	Pfarrzentrum Stofel
Mi	13.	17.00 Uhr	Samariterverein	Blutspende-Aktion	Sporthalle Landhaus
Mi	13.	19.00 Uhr	Musikschule	Schülerkonzert «Pianorama»	Rotes Schulhaus Niederteufen
Do	14.	14.00 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Pfarrzentrum Stofel
Sa	16.	13.30 Uhr	Jungchar Effata	«Der Bestechliche»	Schulhaus Hörli
Sa	16.	19.00 Uhr	Frauengemeinschaft	Pfarrabend	Pfarrzentrum Stofel
So	17.	14-17 Uhr	Ludothek	Spielnachmittag für jung und alt	Cafeteria Alterszentrum
Mo	18.	19.30 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Orientierungsversammlung	Zwinglisaal
Do	21.	10.25 Uhr	Wandergruppe Pro Senectute	Kaien-Oberegg-Heiden	Treff Bahnhof Teufen
Do	21.	14.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Spielnachmittag für Senioren	Begegnungsstätte Niederteufen
Do	21.	14.30 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Altersheim Lindenhügel
Fr-So	22.-24.	17-21 Uhr	Detaillisten	Weihnachtsmarkt	Zivilschutzzentrum Bächli
Sa/So	23./24.	10-16 Uhr	Eben Ezer	Bazar mit Tombola	Wohnheim Eben Ezer
So	24.	10.30 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Budgetversammlung	Evang. Kirche
So	24.	17.00 Uhr	Diverse	Konzert «PostStrings» Bern	Evang. Kirche (Eintritt frei)
Di	26.	14.30 Uhr	Frauengemeinschaft	Chrabelgruppe	Pfarrzentrum Stofel
Di	26.	20.00 Uhr	Ludothek	Spielabend für jedermann	Hotel Linde, Säli 1.Stock
Mi/Do	27./28.	19.30 Uhr	Frauenverein	Kranzen für Adventverkauf	Schulhaus Hörli
Do	28.	14.00 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Pfarrzentrum Stofel
Fr	29.	09.30 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Chrabel-Fiir	Evang. Kirche
Fr	29.	12.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Kontakt-Zmittag	Zwinglisaal
Fr	29.	Ganzer Tag	Turnverein Teufen	Chlaurturnier	Sporthalle Landhaus
Sa	30.	10-16 Uhr	Frauenverein	Advent-Verkauf	Zwinglisaal
Sa	30.	11.00 Uhr	Lesegesellschaft	Vorstellung Neujahrsblatt von Bruno Luchetta	Gemeindebibliothek
Sa	30.	13.30 Uhr	Jungchar Effata	«Der Sturm»	Schulhaus Hörli
Sa	30.	16-21 Uhr	Kirchen	Ökumenischer Adventsmarkt	Pfarrzentrum Stofel
Sa	30.	20.00 Uhr	Harmoniemusik	Unterhaltungsabend	Lindensaal

Neue Daten bitte bis zum 10. des Vormonats an das Verkehrsbüro, Postfach 220, 9053 Teufen, melden oder faxen (071 333 38 09); Mail: info@info-teufenar.ch

tomcat.ch

KÜLLING optik

BRILLEN & KONTAKTLINSEN

St. Gallen, Poststrasse 17, Tel. 071-222 86 66

Gossau, St. Galler Strasse 60, Tel. 071-388 86 66

www.kuelling.ch, Gratis

visus
die führende optikgruppe
member

Ihre Mitarbeit ist gefragt! – Gestalten Sie aktiv die Gemeindeentwicklung mit.

Ein Leitbild für die Gemeinde Teufen

Der Gemeinderat von Teufen beabsichtigt, die Gestaltung der künftigen Situation der Gemeinde vorausschauend schon heute in die Hand zu nehmen, damit zum einen die hohe Lebensqualität der Einwohnerinnen und Einwohner weiterhin erhalten bleibt. Zum anderen soll sie punktuell verbessert werden.

Das Ziel ist, mit einem Leitbild einen Rahmen für die Arbeit des Gemeinderats und der Verwaltung zu geben. Abgestützt darauf werden Ziele und Arbeitsschritte formuliert, die die Gemeinde in die gewünschte Richtung entwickeln sollen. Damit die Umsetzung garantiert ist, wird die Verantwortung über die Erledigung der einzelnen Aufgaben den Ressorts der Gemeindeverwaltung übertragen.

Der gesetzliche Charakter eines Leitbilds fehlt zwar. Es ist jedoch Absicht des Gemeinderats, sein Handeln in der nächsten Legislaturperiode darauf auszurichten.

Vorgehen in der Erarbeitung des Leitbilds

Die FHS Hochschule für Technik, Wirtschaft und Soziale Arbeit, St. Gallen, hat für den Gemeinderat ein systematisches Vorgehen ausgearbeitet. Ausgehend von einer Gemeindeanalyse (Stärken/Schwächen und Chancen/Gefahren) wird mittels Szenarien eine gewünschte Gemeindeentwicklung formuliert. Anschliessend erfolgt die Zielformulierung und Definition der Verantwortlichkeiten über die nächste Legislaturperiode. Die Arbeiten münden dann in der Verfassung eines Leitbilds für die Gemeinde Teufen.

Neben dem systematischen Ablauf ist es ein Anliegen, die Arbeiten in der Bevölkerung breit abzustützen, damit eine möglichst hohe Legitimität des Leitbilds erreicht wird. Die Einwohnerinnen und Einwohner sollen in verschiedenen Arbeitsgruppen in den Prozess einbezogen werden. Der Gemeinderat geht gar soweit, dass einerseits im Grundsatz möglichst keine Mitglieder der Verwaltung oder des Rates selbst mitarbeiten. (Dies ist vor allem dann möglich, wenn sich viele Freiwillige für die Mitarbeit melden.) Um die grundsätzliche Unabhängigkeit zu dokumentieren, wird andererseits die Projektleitung ebenfalls nicht durch die Verwaltung oder den Gemeinderat sichergestellt.

Das gewählte Vorgehen garantiert, dass sich das Leitbild sowohl auf die heutige als auch auf die (gewünschte) künftige Situation abstützt. Mit dem Schritt der Zielformulierung ist gewährleistet, dass der Weg letztlich auch beschritten wird. Und durch die starke Integration der Bevölkerung in die Arbeiten kann der Gemeinderat davon ausgehen, dass trotz fehlendem Gesetzesstatut, das Leitbild mehrheitlich als Marschrichtung akzeptiert wird.

Anspruchsgruppen

Für die Arbeiten werden verschiedene Arbeitsgruppen gebildet, sogenannte Anspruchsgruppen. Diese behandeln im ganzen Ablauf spezielle Themen. Sie finden nachfolgend die geplanten Anspruchsgruppen. Die Grösse der Gruppen ist auf 5 – 7 Mitglieder geplant, inkl. einer Leiterin oder eines Leiters.

Anspruchsgruppe	Mögliche Mitglieder der Arbeitsgruppe / Ideen
Verkehr	Erwachsene Personen mit Kinder, Pendler, Angestellte im öffentlichen Verkehr, Polizist
Bildung	Lehrervertreter, Personen mit Kinder im schulpflichtigen Alter (idealerweise) in verschiedenen Altersgruppen, Personen mit Erfahrung in Erwachsenenbildung, Seniorenbildung
Lebensraum (inkl. Wald, Raumplanung)	Erwachsene Personen mit Kinder, Landwirt, Gärtner, Waldbewirtschafter, Architekt, Raumplaner, Einwohner ausserhalb Baugebiet / mit Eigenheim / in Miete

Lebensgemeinschaft (soziales, Kirche, Integration; öff. Sicherheit)	Erwachsene Personen mit Kinder, Ausländer mit Familie, Kirchenvertreter, Sozialarbeiter, Personen aus Bevölkerungsgruppe wie Behinderte, Jugendliche, Jugendgruppenvertreter, Personen älter 65 Jahre
Wirtschaft (Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft, Tourismus, Forstwirtschaft)	Gewerbeverein, Vertreter Dienstleistungssektor, Vertreter Verkehrsverein, Gastgewerbe, Hotelier, Landwirtschaft, Industrie, Betriebswirtschaftler, Ingenieure
Freizeit (inkl. Kultur, Sport)	Intensive Nutzer von Sport-, Freizeit und Kulturangeboten und -anlagen (z. B. TVT, FC Teufen), Jugendliche, Berufstätige, Personen aller Altersklassen, Kulturschaffende, Kulturinteressierte
Versorgung (Gesundheit, Prävention, Wasser, Entsorgung)	Personen mit beruflicher Tätigkeit im Gesundheitswesen, Lehrervertreter, Mitarbeiter Krankenkasse, Klinikvertreter, Apotheker, Drogist, Heilpraktiker, Vertreter verschiedener Altersgruppen, Berufsgruppen rund um Wasser, z. B. Klärwärter
Finanzen	Personen mit betriebswirtschaftlicher Ausbildung (Finanzen, Controlling, Treuhand, Banken), Unternehmer, Mitglied aus der Finanzkommission

Grober Terminplan, Arbeitsbelastung

Der Start der Arbeiten ist auf Ende Januar 2003 vorgesehen. Das Leitbild soll Ende November 2003 fertiggestellt sein. Es wird seitens der Projektleitung darauf geachtet, dass während den Schulferien möglichst keine Sitzungen stattfinden werden.

Mitglieder von Anspruchsgruppen können von ca. 5 Arbeitsmeetings und Vorbereitungsarbeiten ausgehen. Leiter von Anspruchsgruppen werden etwas mehr gefordert (ca. 8 – 10 Arbeitsmeetings und deren Vorbereitung). Da voraussichtlich viele Mitglieder tagsüber berufstätig sind, werden die Sitzungen eher abends stattfinden. Die Mitglieder der Arbeitsgruppen werden für die Sitzungen nach dem gültigen Reglement der Gemeinde Teufen entschädigt.

Aufruf zur Mitarbeit, zusätzliche Information

Haben Sie Lust, sich als Arbeitsgruppenmitglied oder -leiterIn aktiv für die Entwicklung der Gemeinde Teufen einzusetzen? – Benutzen Sie zur Anmeldung den Talon oder rufen Sie Herrn Walter Grob, Gemeindeschreiber, unter 071 335 00 26 an. Auch ein E-Mail an walter.grob@teufen.ar.ch genügt.

Benötigen Sie zusätzliche Informationen? - Der Projektleiter, Andreas Löhner, steht Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen ihn unter 079 346 49 75 oder loehner@a-loehner.ch.

----- ✂ ----- ✂ ----- ✂ ----- ✂ ----- ✂ ----- ✂ ----- ✂ ----- ✂ ----- ✂ -----

- Ich melde mich für die Mitarbeit in der Anspruchsgruppe _____ an.
- Ich habe Interesse an der Leitung der Anspruchsgruppe _____.

Name, Vorname: _____

Adresse: _____

Telefon / E-Mail: _____

Bitte einsenden an: Gemeindeverwaltung Teufen, Walter Grob, Dorf 9, 9053 Teufen

Post Strings

Konzert

Evangelische Kirche Teufen

Sonntag, 24. November 2002, 17 Uhr

PostStrings

Leitung: René Pignolo
Konzertmeisterin: Charlotte Papritz

Solisten:
Daniel Lappert, Flöte
René Pignolo, Flöte

Francesco Geminiani Concerto grosso
1687-1762 op. 3 Nr. 4 d-Moll

Wolfgang Amadeus Mozart Andante KV 315 C-Dur
1756-1791 für Flöte und Orchester

Joseph Haydn Sinfonie Nr. 1 D-Dur
1732-1809

Anton Stamitz Konzert G-Dur für
1754-1809 2 Flöten und Orchester

Gustav Holst Brook Green Suite
1874-1934 C-Dur für Streicher

Eintritt frei - Kollekte

Wir danken der POST und der Swisscom für die Unterstützung

Das Orchester

Das Streichorchester wurde 1973 aus Mitgliedern des PTT-Sinfonieorchesters Bern gegründet und wird seither von René Pignolo geleitet, der auch regelmässig als Solo-Flötist mit den PostStrings auftritt. Das Ensemble besteht aus 15 Streicherinnen und Streichern, allesamt Liebhabermusikerinnen und -musiker. Im Repertoire figuriert Musik vom frühen Barock bis in die heutige Zeit. Regelmässig werden auch Werke von zeitgenössischen Schweizer Komponisten einstudiert und aufgeführt.

Violine I: Charlotte Papritz, Kathrin Remund, Anne-Dominique Marra, Philippe Richarz, Peter Rühl

Violine II: Daniel Schwab, Renate Bächler, Bernhard Schmockler, Philipp Elsaesser

Viola: Käthi Engel Pignolo, Heidi Schmockler, Ilona Naumova

Violoncello: Peter Gramm, Theres Rühl,

Bass: Rolf Remund

Die Solisten

Seine Studien bei Heidi Indermühle am Konservatorium Bern schloss **Daniel Lappert** 1996 mit dem Höheren Studiausweis ab. An der Musikhochschule Zürich erlangte er 2001 das Solistendiplom bei Philippe Racine. Zahlreiche Konzerte als Solist oder in Kammermusikformationen führten ihn unter anderem nach Japan, wo er 1997 Preisträger des japanischen Flötenensemble-Wettbewerbs wurde. Neben seiner Unterrichtstätigkeit beschäftigt sich Daniel Lappert intensiv mit zeitgenössischer Musik; so brachte er Werke der Schweizer Komponisten Urs Peter Schneider und Heinz Holliger zur Aufführung.

René Pignolo, 1935 in Genf geboren, absolvierte sein Musikstudium in seiner Heimatstadt. Neben seiner Konzerttätigkeit im In- und Ausland als Flötist dirigiert er mehrere Liebhaberorchester in Bern und Umgebung. Er ist Ehrenmitglied des Eidgenössischen Orchesterverbandes, dessen Vorstand er während Jahren angehörte, und Ehrenpräsident der von ihm initiierten Europäischen Vereinigung von Liebhaberorchestern. Von 1990 bis 2001 gehörte er als Stiftungsrat der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia an.

Der TWM 2002 begeistert alle Besucher

Es hat sich herumgesprochen: Einer der weihnachtlichsten Weihnachtsmärkte ist der Teufner Weihnachtsmarkt, der TWM 2002. Diese Tradition verpflichtet natürlich. Alle Aussteller, s'Marktbeizli, de Samichlaus, die Tombola, geben ihr bestes. Sie sollen sich wohl fühlen und sich vorweihnachtlich einstimmen können. Am TWM 2002 wird freundlich bedient, super beraten und preiswert verkauft. Dieses Motto tragen unsere Detaillisten das ganze Jahr auf ihrem Schild. Testen Sie uns, auch wenn Sie durch die schöne Sonnenterrasse Teufen bummeln. Ihre Zufriedenheit spornt uns an.

TEUFNER WEIHNACHTSMARKT 2002

Gewerbeverein Teufen

www.teufen.ch

Zivilschutz-Zentrum Bächli, Teufen
Freitag, 22., bis Sonntag, 24. November

Öffnungszeiten: Freitag 17–21 Uhr, Samstag 10–19 Uhr, Sonntag 10–17 Uhr

Markt-Beizli
«Sprötze-Hüsli»

Die Aussteller

Blumen Kupferschmid
Blumen Weibel AG
Brillehus / Linse-Schtöbli
Coiffure Tonio
Dorfmetzgerei Höhener Anker
famos Farbe-Mode-Stil, M. Zahner
Geyer, Ofenbau
Gret Zellweger, Kunstgewerbe

Koller, Bäckerei-Konditorei-Café
Kosmetikstudio New Look, M. Anhorn
Metzgerei Schützengarten Hörler
Nef Elektro AG
Orientgalerie W. Schuler AG
Papeterie Markwalder + Co. AG
Raiffeisenbank Appenzell
Schuhhaus Schindler

Solenthaler AG Textil
Spörri AG, Confiserie
Steinbruch Lochmüli AG
Sternschnuppe Spielzeugwaren
St.Gallisch Appenzellische Kraftwerke AG
Vital Drogerie
Walser Haushalt Handwerk Hobby
Yvonne's Weinkabinett AG

Das Organisationskomitee

Das verantwortliche OK wünscht Ihnen, liebe Besucher, einen schönen, mit vielen Ideen gespickten und auch geselligen «TWM 2002» und den Ausstellern für ihre grosse Arbeit viel Erfolg.

Katja Diethelm, OK-Präsidentin
Kurt Vogel, Finanzen
Martin Schilter, Tombola
Willi Anhorn, Bau
Josef Zahner, Werbung
Redaktion:
TÜUFNER POSCHT

Weihnachten in Sicht...
Engelsgeflüster

Blumengeschäft
Friedhofgärtnerei
9053 Teufen, Bächlistr. 9
071 333 11 51

Blumen Kupferschmid: Weihnachten in Sicht – und «Engelsgeflüster»...

Mit viel Liebe und Idealismus hat das Blumengeschäft Kupferschmid (Friedhof-Gärtnerei) einmal mehr ein blumiges Weihnachtssortiment zusammen gestellt, das am TWM-Stand der interessierten Öffentlichkeit präsentiert wird. «Lassen Sie sich von den neuen warmen Farbkombinationen, Engeln und Englein in zauberhafter Vielfalt überraschen», schreibt Judith Kupferschmid (im Bild mit Ehemann Christian, der Mitarbeiterin Elsi Bodenmann und dem Mitarbeiter Rui Camacho).

Foto: GL

BLUMEN
weibel
CH-9053 TEUFEN
CH-9050 APPENZEL
CH-9006 ST.GALLEN
CH-9100 HERISAU

Sonnenbergweg 298
9052 Teufen
Tel. 071 333 11 23
Fax 071 333 11 83

Zielstrasse 14
9050 Appenzell
Tel. 071 787 12 62
Fax 071 787 44 14

Grossackerzentrum
9006 St. Gallen
Tel. 071 245 13 13
Fax 071 244 20 39

Platz 8, 9100 Herisau
Tel. 071 351 12 33
Fax 071 244 20 39

Blumen Weibel: Die Adresse für Floristik zu allen Anlässen

Mit viel Liebe und kreativer Kompetenz wird in unserer Floristenwerkstatt gearbeitet. Unsere Floristinnen haben Kerzen in modischen Farben und verschiedene Werkstoffe zu weihnachtlichen Kunstwerken verarbeitet. Die Ergebnisse sind am Weihnachtsmarkt oder in unserem Blumenladen erhältlich.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Foto: HS

BRILLEHUS
T E U F E N

Sie werden sehen!

BRILLEHUS B.Diethelm AG Dorf 3 9053 Teufen Fon 071 333 35 52 www.brillehus.ch

«Brillehus Tüfe»: Sportsonnenbrillen schützen vor Wind und Wetter

Schutz vor Wind und Wetter bieten die aktuellen Sportsonnenbrillen von adidas. Mit den neuen Sonnenbrillen sind Sie gut gerüstet für jedes Wetter. Testen Sie den Windschutz in unserem Windkanal. – Und wie wird das Wetter? Mit den neuen elektronischen Wetterstationen können Sie Ihre eigenen Wetterprognosen machen. Lesen Sie Temperatur-, Luftklima- und Wetterentwicklung für innen und aussen ab. Weitere Weihnachtsgeschenke rund ums Wetter bietet das «Brillehus» an. – Im Bild: «Brillehus»-Team mit der Shield-Sonnenbrille.

Foto: zVg

Haute Coiffure Française · Intercoiffure

TONIO

Hechtmühle · 9053 Teufen Tel. 071 333 22 32

Coiffure Tonio: «Linie Light» – professionelles Angebot für wenig Geld

Coiffure Tonio bietet mit der «Linie Light» das professionelle Angebot seiner Jungstylisten für weniger Geld. Mit dem Ausbildungskonzept «Linie Light» fördert Coiffure Tonio seine Lehrlinge, damit diese bereits nach eineinhalb Jahren als Jungstylisten selbstständig eigene Kunden betreuen können. Das Abgebot gilt für Jugendliche bis 19 Jahre:

Schnitt und Frisur: 35 / 49 Franken *
Schnitt, Tönung und Frisur: 55 / 69 Franken *
(* für Damen und Herren)

Foto: zVg

Dorfmetzgerei zum Anker: Feine Fleisch- und Wurstspezialitäten

Am Weihnachtsmarkt sind wieder die beliebten Haus-Spezialitäten aus Höheners Dorfmetz zu finden: Knoblauch-Pantli, «Schwinegi Stöckli», Mostbröckli, Gewürzspeck, Rauch- und Gewürzschinken und nicht zu vergessen die kanadische Spezialität, das Beef-Jeerkey. Übrigens: Die Metzgerei Höhener ist jetzt auch im Riethüsli mit einer Filiale vertreten. Diese wird betreut von Marie-Theres und Ernst Höhener. Für den Laden im Dorf ist Sohn Andreas (Bild) mit der Charcuterie-Verkäuferin Carmen Schedler (Bild) zuständig. *Foto: GL*

Dorfmetzgerei zum Anker

Ernst Höhener

Echte Appenzellerspezialitäten

9053 Teufen AR

Tel. 071 333 27 55 Fax 071 333 27 46

Fleisch aus tiergerechter Haltung

Famos Margreth Zahner: Accessoires persönliche Weihnachtsgeschenke

Eine **Farbe, Mode-, Stilberatung** unterstützt Ihre Persönlichkeit und stärkt Ihr Selbstvertrauen.

Gekonnt eingesetzte **Accessoires**, wie die neuen Taschenmodelle mit zeitloser Eleganz, funktioneller Ausstattung und modernem Design.

Pashminaschals tragen Sie zum eleganten Abendkleid, bei kühler Witterung, einfach bei allen Gelegenheiten. *Foto: EP*

famos

farbe
mode
stil

Margreth Zahner-Frey
Schulhausstrasse 6
CH-9052 Niederteufen
Tel. 071 333 27 78
Fax. 071 333 27 72
jmzahner@bluewin.ch

Farbe-, Mode-, Stilberaterin

**Ihr gutes Aussehen
liegt mir
am Herzen!**

Ofenbau Geyer erstmals am TWM: Kachel-, Cheminéeöfen, Cheminées

Bereits im 9. Jahr ist die Firma Geyer Ofenbau in Teufen tätig – zuerst im Haus Schiess in der Ebni 20 und seit einem Jahr im Neubau des Bauunternehmens Mettler + Tanner AG in der Ebni 15. Dieses Jahr ist **Cornel Geyer**, eidg. dipl. Hafnermeister, **erstmals** am Teufner Weihnachtsmarkt vertreten. Er vermittelt einen Einblick in sein Werk: Neu- und Umbau von Kachelöfen und Reparaturen sowie Cheminéeöfen, Cheminées und Holzhochoherde. Auf dem Bild zeigt Cornel Geyer einen fachgerecht restaurierten Kachelofen in einem Privathaus. *Foto: GL*

Geyer Ofenbau Teufen

Cornel Geyer
Eidg. dipl. Hafnermeister
Ebni 15, 9053 Teufen
Telefon 071 333 36 64

Kunstwerkstatt Gret Zellweger: Neue Arbeiten aus Blech

Männlein, Weiblein, Geissen, Kühe und Silvesterkläuse, ausgeschnitten aus dem Blech eines alten Dachs, sind die neusten Kreationen der einfallsreichen Kunsthandwerkerin. Mit ihrer Silhouetten-Wirkung und dem Farbenspiel des alten Blechs wirken die Figürchen ausgesprochen dekorativ – **ein originelles Weihnachtsgeschenk.**

Ebenfalls sehr beliebt sind der «ganz persönliche Regenschirm», sowie die Kunstkarten für Weihnachten, Neujahr, Glückwünsche, von denen man nie genug haben kann. *Foto: EP*

Gret Zellweger
KUNSTWERKSTATT
Tel 071/333 38 11

Beck Koller: Festliches Gebäck unter dem Motto «Sternenhimmel»

Unter dem Motto «Sternenhimmel» machen «Beck Koller» und sein Team auf ihr Geschäft am Dorfplatz 4 (Café und Verkaufsladen) und ihren Stand am TWM aufmerksam. Lebkuchen und Grittibenze, Chlaussäckli und feine Gebäcke für die Samichlaus-Zeit, verschiedene Biber-Variationen und festliches Dekorationsgebäck stimmen auf die kommenden Festtage ein. Zusammen mit **Ursula** und **Noldi Koller-Odermatt** freut sich dieses Jahr auch der zwei Monate junge Stammhalter **Jamie** auf den Teufner Weihnachtsmarkt. *Foto: GL*

APPENZELLERBECK
Teufen
Bäckerei - Konditorei - Café
Dorf 4 - 9053 Teufen - 071 333 15 31
www.appenzellerbeck.ch

**Die Bäckerei Koller
macht für Sie aus Gutem
nur das Beste.**

**Überzeugen Sie sich an
unserem Stand am
Weihnachtsmarkt.**

«New Look»-Kosmetikinstitut mit NailAtelier: zuständig für Schönheit

Das «New Look»-Kosmetikinstitut mit NailAtelier in Niederteufen freut sich, Ihnen am Teufner Weihnachtsmarkt 2002 das erweiterte Behandlungsangebot vorzustellen. Die Kosmetikerin **Margrit Anhorn-Niederer** (rechts) und **Georgine Waldburger** (NailAtelier) sind zuständig für die Pflege und Schönheit von Kopf bis Fuss. **Lassen Sie sich verwöhnen** und vereinbaren Sie einen Termin mit uns für ein erstes persönliches Gespräch. Das etablierte Niederteufner Institut legt grossen Wert auf persönliche und kompetente Beratung. *Foto: GL*

Kosmetikinstitut **NEW LOOK**

Nail-Atelier

**Herzlich willkommen an unserem Stand
am Weihnachtsmarkt.**

**Lassen Sie sich inspirieren von unseren
News, Hits und Tipps für Sie und Ihn.**

Margrit Anhorn-Niederer
Tel. 071 333 32 90

Rüthofstrasse 3c
9052 Niederteufen

Georgine Waldburger
Tel. 079 271 63 27

Metzgerei Karl Hörler: Festtagsgenüsse aus der «Metz für alli»

Kulinarische Genüsse gehören zu den Festtagen wie Glitzer und Lametta. Getrocknetes und geräuchertes Fleisch sind ideale Geschenke auf den Gaben- und Festtagstisch. Bei **Johanna** und **Karl Hörler**, auf dem Bild mit Charcuterie-Verkäuferin **Nadia Welten** und Metzger **Josef Breu**, gibt es erlesene Spezialitäten: «Tüüfner Bröckli», Mostbröckli, Bauernschinken, Pantli oder «schwinegi Stöckli». Als Geschenke finden Sie reich gefüllte Körbe, attraktive Fleischsteller oder gluschtige Brettli. Auch die wohlig warmen Schaffell-Finken stehen wieder bereit. *Foto: EP*

**Viel Gluschtiges
festlich verpackt!**

Hörler

9053 Teufen Tel. 071 333 15 20
Fax 071 333 42 26

d'Metz für alli

Grosse Tombola

mit vielen tollen Preisen im Gesamtwert von 15'000 Franken

1. Preis
**1 Roller
Top Boy 50**
Wert:
3250
Franken
Teil-
sponsor:
Velo Frick

2. Preis
**1 Kaffeemaschine
Saeco Incanto**
Wert:
950 Franken
Teilsponsor:
Elektro Nef AG

3. Preis
**Frottés von
Christian Fischbacher**
Wert: 500 Franken
Teilsponsor:
Solenthaler
Textil AG

Nietenverlosung am Sonntag um 16 Uhr im Marktbeizli: **3 Einkaufsgutscheine** zu je 200 Franken

Licht – Kraft – EDV – Telefon
ELEKTRONEF AG
Ihr Spezialist für alle Installationen

 Hauptstrasse 5, 9053 Teufen/AR
Tel. 071 333 21 55, Fax 071 333 47 26

Elektro Nef AG: Alles für die Reinigung

Vom kleinen Staubsauger bis zum Hochdruckreiniger von Kärcher.

Gerne offerieren wir Ihnen an unserem Stand einen Espresso aus den neuesten Kaffeemaschinen.

Elektro Nef AG, das Fachgeschäft für Neu- und Umbauten, Telefon-Installationen, EDV-Verkabelungen. In unserem Laden zeigen wir Ihnen die aktuellsten Elektrogeräte. Foto: zVg.

Geschenkideen-Basar

Am Weihnachtsmarkt finden Sie wieder originelle und dekorative Geschenke aus meiner Orient-Teppich-Galerie.

Orient-Teppich-Galerie
Brigitte Schuler
Unterrain 2
9053 Teufen

Tel. 071 333 33 88
e-mail: schulerag@bluewin.ch

Orientteppich-Galerie Brigitte Schuler: Der besondere Geschenk-Basar

Kundinnen und Kunden schätzen das grosse Fachwissen und die kompetente Beratung von *Brigitte Schuler*. In ihrer Orientteppich-Galerie am Unterrain sind auserlesene Exponate hoher Handwerkskunst aus der Türkei und andern Herkunftsländern zu bewundern. Dieses Jahr ist sie mit ihren kleinsten Lieblingen, den dekorativen Baby-Orientteppichen, am Weihnachtsmarkt vertreten. Die vielen kostbaren Accessoires wie Kissen, Möbel und Kravatten von Rolf Knie und andere Geschenkartikel lassen eine festliche Basar-Stimmung aufkommen. Foto: EP

markwalder
Die Papeterie in Ihrer Nähe.

9053 Teufen AR, Dorf 15, Tel. 071 333 10 80, Fax 071 333 11 73
Sie finden uns auch in St.Gallen und Romanshorn.

Papeterie Markwalder + Co. AG: Unsere Idee – Ihr Geschenk

Weihnachtlich nostalgisch verzaubert werden Sie von den Mitarbeiterinnen der Papeterie Markwalder. Unser Team mit *Eveline Rotach*, *Susanne Haigis*, *Daniela Koster*, *Jeannette Bieri* und *Cornelia Dürst* verführt sie in die neue Art der Servietentechnik. Anhand dieser neuen Technik können Sie Ihre Weihnachtsgeschenke selber basteln. Lassen Sie sich überraschen! ...und inspirieren Sie sich von unseren Geschenksideen. Speziell für die Ausstellung präsentieren wir Ihnen unsere neue Teddybär-Kollektion. Foto: EP

Weiterkommen dank
einem höheren Sparzins.

Raiffeisenbank Appenzell: «Wir machen den Weg frei»

In unserer Geschäftsstelle Teufen werden Sie von der Geschäftsstellenleiterin, *Anka May*, sowie den beiden Kundenberaterinnen *Rebekka Jud* und *Anita Bachmann* in allen Bankangelegenheiten kompetent und zuvorkommend beraten. Besuchen Sie uns am Weihnachtsmarkt und lernen Sie die Vorteile einer Mitgliedschaft kennen. An unserem Wettbewerb können Sie einen der attraktiven Preise gewinnen. Zudem bieten wir Ihnen die Chance, beim Drehen des Glücksrades einen Sofortpreis mit nach Hause zu nehmen. Foto: EP

Schuhhaus
Schindler

9053 Teufen Tel. 071 333 16 71
Ihr Fachgeschäft für Markenschuhe

Schuhhaus Schindler: Markenartikel zu Weihnachtspreisen!

Unser Lieferpartner feiert sein 75-Jahr-Jubiläum – und wir feiern mit. Fünf Modelle der Marken Rohde, Marc und Gabor, auf dem Foto präsentiert von Lehrtochter *Jacqueline Wattinger*, finden Sie zu Top-Preisen (35–50%).

Zudem erhalten Sie in unserem Geschäft auf alle Schuhe und Lederwaren am **22. und 23. November 10% Rabatt.**

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Foto: EP

Solenthaler Textil AG

Dorf 14
9053 Teufen
Tel. 071 333 12 51

Sonntag 24. Nov 2002
von 10.00 – 17.00 Uhr geöffnet

Verkauf von **Kissen Duvets Bettwäsche**
Frottéewäsche Tischwäsche
Vorhänge Dekorbänder

Wir freuen uns auf Ihren Besuch / Auch am Weihnachtsmarkt

Textil Solenthaler: Bettwaren, Frotté- wäsche, originelle Geschenkideen

Bereits zum zweiten Male ist *Solenthaler Textil*, das Teufner Fachgeschäft für Heimtextilien, am Weihnachtsmarkt zu Gast. Neben Bettwaren (Kissen und Duvets) und Bettwäsche (Anzüge, Betttücher) werden auserlesene Frottéwäsche und Küchentücher präsentiert. Ein besonderes Augenmerk richten Inhaberin *Heidi Solenthaler* (mit Bärli) und Mitarbeiterin *Salome Fitze* (mit Elch) auf originelle Geschenkideen. Neben Stofftieren empfiehlt sich Solenthaler Textil in der Adventszeit vor allem für gediegene Weihnachts-Dekorbänder. Foto: GL

Café Spörri wieder am TWM: Biber, Weihnachtskonfekt, Überraschungen

Mit süssen Überraschungen kehrt das Café-Konditorei Spörri an den Teufner Weihnachtsmarkt zurück. Alfred Sutter (Bild), der das «Spörri» anfangs 2002 erworben hat, und sein Team freuen sich, ihrer Kundschaft Verführerisches aus dem neu überarbeiteten Angebot offerieren zu können: Hausgemachte Biber in verschiedenen Variationen, Weihnachtskonfekt, Pralines usw. Zusammen mit der Teufner Raiffeisen-Filiale werden auch leckere «Spörri»-Biberli mit dem Logo der Bank angeboten.

Foto: GL

Schenken Sie

Orangenblütenwasser, Bienenhonig, weisse Mandeln, Milch, Zucker, Zimt, Nelken und viele geheimnisvolle Aromen.

Lassen Sie sich überraschen, besuchen Sie unseren Stand am Weihnachts-Markt in Teufen.

Ihr Alfred Sutter und sein Team

Steinbruch Lochmüli / Schmitt Natursteinwerk AG

Bodenplatten, Brunnen, Stufen, profilierte Werkstücke, Tür- und Fenstereinfassungen werden von Roland Schmitt und seinen Mitarbeitern aus dem Teufner Sandstein hergestellt. Im Herisauer Betrieb lagern weitere 200 wunderschöne Granite, Marmore und Kalksteine für Küchen, Bäder, Treppen und Böden. Auf dem Bild sehen Sie den neuen Brunnen aus Onsernone-Granit, den Roland Schmitt für das Hotel Linde hergestellt hat. Am Weihnachtsmarkt werden steinerne Töpfe und Vasen aus Basalt und verschiedenen Steinen ausgestellt.

Foto: EP

Teufener Sandsteinbruch Lochmüli AG

Sandstein für Renovationen, Brunnen, Bildhauerarbeiten, Gartenbau

Büro St.Gallerstrasse 64
9100 Herisau
Tel. 071 352 41 11
Fax 071 352 41 39
www.schmitt-naturstein.ch
Email:steinbeisser@schmitt-naturstein.ch

Sternschnuppe – öppis Bsondrigs

Sterne, die vom Himmel geholt werden sollten – die Leiter zu kurz? Weihnachtsgeschenke, die besorgt werden sollten – gerne was Spezielles?

Besuchen Sie doch die Sternschnuppe – wir lösen Ihr Problem! Bei uns gibt es Holzdenkspiele, Holzspielsachen für die Kleinen. Kerzenständer und Kerzen, Duftkerzen und -öle, Tee und vieles mehr.

Gönnen Sie sich ein paar ruhige Minuten in der Sternschnuppe!

Foto: zVg.

*Sternschnuppe
öppis bsondrigs*

Geschenke aller Art
Holzspiele • Spielsachen • Kerzen • Tee
offen Di-Fr, 8.30–11.30, im Dezember Sa, 9.00–14.00
nachmittags auf Anfrage

Marti • Ebni • 9053 Teufen • 078 689 38 16

Axpo Naturstrom

Die Axpo bietet neu Energie aus einheimischen erneuerbaren Quellen an, wie **Wasserkraft, Biomasse oder Solarenergie**.

Der Kunde kann wählen, welche Art Naturstrom er wünscht. Je nach Auswahl zahlt er 2, 8 oder 24 Rappen mehr für die Kilowattstunde. Grossen Teilen der Bevölkerung ist Strom aus erneuerbaren Energien ein Anliegen.

Informieren Sie sich am Teufner Weihnachtsmarkt!

Foto: zVg.

Energie zum Ausspannen.

Mitglied der axpo

Vital Drogerie: Aromatherapie – Duft macht Schule

Die Vorzüge der Aroma-Öle sind so vielschichtig wie die Pflanzen, die in ihnen Verwendung finden: Sie dienen zur Entspannung, fördern die Konzentration, stabilisieren die Gesundheit, wirken anti-depressiv und steigern das allgemeine Wohlbefinden.

Die Öle entfalten Ihre wohltuende Wirkung bei Massagen, in der Badewanne, in der Duftlampe oder im Duftbrunnen. Wir beraten Sie gerne an unserem Stand wie auch in der Drogerie!

Ihr Vital Drogerie-Team

Tel. 071 333 37 67 Fax 071 333 49 48
e-mail: vital.drogerie@swidro.ch

vital

Drogerie Teufen

Walser Haushalt Handwerk Hobby: Kuschelige Weihnachtsgeschenke

Jöö, wie herzig...

...wird es dieses Jahr am Stand von Adrian und Kathrin Walser tönen.

Und beim Anblick der allerliebsten Pingu-Schar schmelzen nicht nur die Kinderherzen.

Foto: zVg.

Haushalt
Handwerk
Hobby

walser

im Bahnhof
Postfach
9053 Teufen
Tel. 071 333 13 55

Neu in Yvonne's Weinkabinett: Ausgesuchte Malt-Whiskys

Wer edle Malt-Whiskys mag, wird demnächst bei Yvonne's Weinkabinett die Weltmarke The Bottlers finden. Yvonne hat sich um die Regionalvertretung der Edelmarke stark gemacht und ist stolz darauf, bei einer Degustation im November viele Top-Sorten vorstellen zu können. Ausserdem gibt es eine ausgesuchte Auswahl an neuen Weinen und eine grosse Vielfalt an neuen kulinarischen Genüssen (leckere Gewürz-aprikosen in Orangenlikör, edle Schoko-Bisquits, Steinpilz-Tagliatelle usw.)

Foto: GL

Neu
The Bottler's
Die Weltklasse Whiskys

Degustieren Sie demnächst selbst...

Ab November erhältlich!

Yvonne's
Weinkabinett
CH-9053 Teufen AR

Yvonne's Weinkabinett AG www.weine.ch ykunz@weine.ch 071 333 45 65